

Rolling draft

2023年7月更新版

ネイチャー・フューチャー枠組：人々、自然、母なる地球^{1,2}にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツール、およびその方法論に関するガイダンス

IPBES シナリオとモデルに関するタスクフォースによって作成され、2023年5月に IPBES 学際的専門家パネルとビューローによってレビューされたガイダンスである。現行版は IPBES 総会第 10 回会合で決定文書 IPBES/10/INF/13 として発表されたものである。

推奨される本和訳冊子の引用:

IPBES (2023). ネイチャー・フューチャー枠組：人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツール、およびその方法論に関するガイダンス, 2023年7月更新版, IPBES 事務局, ボン. 東京. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171339>

方法論ガイダンスの最新版を入手するには、以下をご覧ください。

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8171338> (英語原文)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416226> (和訳)

和訳制作

翻訳: 齋藤智美 (東京大学)、三輪幸司 (公益財団法人地球環境戦略研究機関)、高橋康夫 (公益財団法人地球環境戦略研究機関)

監修: 橋本禪 (東京大学)

和訳についての免責事項

この和訳は、原典の英語版の決定文書 IPBES/10/INF/13 に基づいて翻訳したものである。この和訳と原典の英語版との間に齟齬がある場合には、英語版の記述が優先する。

本和訳は、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費 (JPMEERF23S12114、JPMEERF23S12105) の一貫として作成したものである。

¹ IPBES の文脈における「母なる地球」という用語の詳細については、IPBES の概念枠組を参照されたい。- Díaz, S., Demissew, S., Carabias, J., Joly, C., Lonsdale, M., Ash, N., Larigauderie, A., Adhikari, J.R., Arico, S., Baldi, A., Bartuska, A., Baste, I.A., Bilgin, A., Brondizio, E., Chan, K.M.A., Figueroa, V.E., Duraipah, A., Fischer, M., Hill, R., ... Zlatanova, D. (2015). IPBES の概念枠組—自然と人を繋ぐ。環境の持続可能性に関する現在の見解 14, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>.

² 「ネイチャー・フューチャー枠組」。以降、本文書全体を通じて毎回繰り返されるわけではないが、枠組に関するあらゆる言及には、このサブタイトルが暗示的に含まれる。

目次

背景	4
第 I 部: ネイチャー・フューチャー枠組 ⁴ の基礎	5
はじめに	5
I 生物多様性と生態系サービスに関する政策決定および意思決定においてシナリオがどのように使用されるか	5
A. シナリオとモデルの使用	5
B. 現在のシナリオとモデルの限界	6
C. 自然と自然の寄与という文脈におけるシナリオとモデルの開発と使用の欠点への対処	6
D. 自然と自然の寄与に関するシナリオの効果的な活用を促進するための新たな枠組の開発	7
II ネイチャー・フューチャー枠組の基礎	8
A. ネイチャー・フューチャー枠組の歴史およびシナリオとモデルの開発促進への貢献	8
B. ネイチャー・フューチャー枠組の解説	9
C. ネイチャー・フューチャー枠組のユニークな点とは何か	10
D. ネイチャー・フューチャー枠組と IPBES 概念枠組の関係、およびネイチャー・フューチャー枠組と自然の多様な価値と価値評価に関する評価報告書の関係	10
第 II 部: ネイチャー・フューチャー枠組 (NFF) を使用するための方法論に関するガイダンス	11
はじめに	11
I. ネイチャー・フューチャー枠組の使用法	12
1) 共通および特定の機能	13
2) ビジョン策定	14
3) 経路	14
4) ナラティブ	15
5) モデリング	15
6) 指標	16
7) 手法の組み合わせ	16
II. 知識ギャップおよび今後の作業	17
III. 結論	17
別添 I: ネイチャー・フューチャー枠組の方法論に関するガイダンスを支援する追加資料	18
I. 共通および特定の機能	18
II. ビジョン策定	19
III. ナラティブ	27
IV. モデリングと社会生態学的フィードバック	30
V. 指標	33
別添 II: 参考資料	36
別添 III: ネイチャー・フューチャー枠組で使用される用語集	41

背景

1. ネイチャー・フューチャー枠組（NFF: Nature Futures Framework）は、人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオやモデルの開発を支援する柔軟なツールである。NFF は、生物多様性と生態系サービスに対する有用性において、既存のシナリオアプローチの限界を特定した「生物多様性および生態系サービスに関するシナリオとモデルの方法論に関する評価報告書」の結論に対応するように開発された。NFF は人間と自然の関係の多様性に対応する自然を中心としたシナリオを開発するためのツールを提供することで、従来の方法論が抱える課題を埋めるものである。また、良質な生活（人間福祉（ウェルビーイング）および母なる地球との共生を含む）の実現のために、地域に根付いた自然の価値に基づく特定の文脈や場所に応じた政策オプションを提示することを目的としている。
2. 2022年7月3日から9日まで開催されたIPBES総会第9回会合（以下、IPBES-9）で、IPBES総会は、IPBES-9/1決定文書において、2030年までのプラットフォームの作業計画の目標4(b)の実施における生物多様性と生態系サービスに関するシナリオとモデルに関するタスクフォースによる進展を歓迎した。附属書VIに記載のように、人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツールである、NFFの基礎が含まれる。
3. 当総会はまた、IPBES概念的枠組との整合および「IPBES自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書」³の成果も含め、NFFの基礎のさらなる発展を予期し、2022-2023年度の会期中のシナリオとモデルに関するタスクフォースの作業計画を承認した。当作業計画ではまた、IPBES能力養成タスクフォースと協力し、政府レビューの組織化および各国の担当者（IPBESフォーカルポイント）とのオンライン対話に基づいたNFFの使用に関する方法論的ガイダンス草案のさらなる開発も含まれた。この作業は、NFFを特定の文脈に適応させる際の技術的・能力的な課題を考慮して行われることとなった。
4. 以下の文書は、NFFの基礎に関する最新の研究および開発された方法論に関するガイダンスを提供する。NFFの基礎に関するパートIの本文は、IPBES-9/1決定文書として、IPBES-9で受け入れられた文書と同一である。ただし、IPBESの概念的枠組との整合性に関する追加の段落（セクションII/D）および「IPBES自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書」の成果に基づき、タスクフォースの作業計画に沿って準備された更新版として補完されている。パートIIの後続のセクションでは、方法論に関するガイダンス（随時更新）を提供する。これは、IPBES-9でIPBES/9/INF/16文書において初めて提示され、さらに政府によるレビューのために2022年9月5日から10月14日まで（6週間）公開された。このレビューを支援するため、2022年9月20日にはオンライン対話が開催された。この方法論に関するガイダンスのセクションでは、外部レビューで寄せられたコメントをもとに、全体の構成やNFFを活用するための様々な手法の相違を明確化するように修正が加えられた。

³ IPBES (2022). 生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォームの自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書. P. Balvanera, U. Pascual, M. Christie, B. Baptiste, D. González-Jiménez (編). IPBES事務局、ドイツ、ボン. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>.

第 I 部: ネイチャー・フューチャー枠組⁴の基礎

人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツール⁵

はじめに

1. ネイチャー・フューチャー枠組 (NFF: Nature Futures Framework) は、人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツールである。本枠組は、生物多様性と生態系サービスに対する有用性において既存のシナリオアプローチの限界を特定した、「生物多様性および生態系サービスに関するシナリオとモデルの方法論に関する評価報告書」(IPBES, 2016a) の成果に対応するように開発された。

NFF は人間と自然の関係の多様性に対応し、自然を中心としたシナリオを開発するためのツールを提供することで、従来の方法論が抱える課題を埋めるものである。また、良質な生活(人間福祉(ウェルビーイング)および母なる地球との共生を含む)の実現のために、地域に根付いた自然の価値に基づく特定の文脈や場所に応じた政策オプションを提示することを目的としている。

I 生物多様性と生態系サービスに関する政策決定および意思決定においてシナリオがどのように使用されるか

A. シナリオとモデルの使用

2. 生物多様性と生態系サービスの変化に関するシナリオとモデルは、自然、自然の寄与、および良質な生活に対する様々な規模の変化がもたらす潜在的将来の影響について、意思決定者およびその他の関係主体に情報を提供するための強力なツールである。「自然」、「自然の寄与」、「良質な生活」、さらに「道具的価値」、「内在的価値」、「関係的価値」などの用語は、生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)の概念枠組、自然の多様な価値に関する予備的ガイド⁶、IPBES の評価報告書や文書を通して使用されている用語である。ここにおける「自然」に関しては、生物多様性、母なる地球生命のシステム、その他の類似の概念を含めて、様々な人々によって異なる概念で体現されていることに留意する必要がある。

3. シナリオとはシステム内の単一または複数の主要な構成要素、特に自然および自然の寄与の変化要因に対して起こりうる将来への様々な経路を示すものであり、代替的な政策や管理手法の選択肢を含めたものである(IPBES, 2016a; Díaz et al., 2018)。モデルとは、システムの主要な構成要素とそれらの構成要素間の関係を定性的または定量的に表現したものであり、変化要因または政策介入に関して起こり得る将来のシナリオを、自然と自然の寄与に対する予測結果に変換するために使用できる(IPBES, 2016a)。「シナリオとモデルの方法論に関する評価報告書」に記載されているように、シナリオとモデルは組み合わせることによって、(i) アジェンダ設定、(ii) 政策設計、(iii) 政策実施、(iv) 政策レビュー、といった政策サイクルの主要な段階で重要な役割を果たす(図 4)。「探索的シナリオ」は、真実味のある将来の範囲を検討することにより、問題の特定および検討事項の設定に貢献できる。その一方で、「介入シナリオ」は、目標選定または政策選別分析を通じて代替政策または管理手法の選択肢を評価することで、政策設計と実施に貢献できる(IPBES, 2016b、図 4)。シナリオとモデルは、IPBES の地球規模評価報告書(IPBES, 2019a)とその政策決定者向け要約(2019b)、および5つの地域評価報告書(IPBES, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d)において、生物多様性と生態系サービスの現状評価を提供し、さまざまな潜在的将来の下での予測を探るために使用されてきた。

4. 「地球規模評価報告書」では、急速な人口増加、持続不可能な消費、生産の減少を考慮した多くの将来シナリオにおいて、生物多様性と生態系サービスの低下が継続または悪化すると予測されることを示している。(例: 地球規模評価報告書の図 SPM.8、IPBES, 2019b を参照)。対照的に、低度から中程度の人口増加、低炭素成長、循環経済、社会変革を前提としたシナリオは、長期的な持続可能性と良質な生活をより可能にするものとしている(IPBES, 2019a、図 SPM.8; 2019b)。

⁴ IPBES-9/1 決定文書の附属書 VI に示されるとおり。

⁵ 「Nature Futures Framework」以降、本文書全体を通じて毎回繰り返されるわけではないが、枠組に関するあらゆる言及には、このサブタイトルが暗示的に含まれる。

⁶ 本文は以下参照: https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf

B. 現在のシナリオとモデルの限界

5. 「IPBES シナリオとモデルの方法論に関する評価報告書」において指摘されているように、生物多様性と自然の寄与に関する既存のシナリオアプローチの大半には、多くの欠点がある。明らかに主な制限となっているのは自然とその構成要素の特性、およびそれらの構成要素に関連する相互作用とフィードバックプロセスに関する知識の範囲である。特にグローバルおよび地域規模における既存のシナリオアプローチのほとんどは、生物多様性と生態系サービスの問題そのものではなく、気候変動問題に対処するために開発されており、自然状態および自然の寄与に対する要因の影響評価に限定されている。このようなアプローチでは、IPBES 概念的枠組の中心である自然と人々の間のあらゆる相互関係およびフィードバックを認識するのではなく、生物多様性の損得は終着点として考慮されることが多い (Seppelt et al., 2020)。

6. 既存のシナリオアプローチは、自然保護、持続可能な利用、良質な生活に関連する多様な価値観、規範、および政策目標を組み込む能力にも限界がある (IPBES, 2016a)。関係主体の関与が限られるため、シナリオでは世界観の多様性や先住民・地域住民の知識が過小評価されることが多い (Obermeister, 2019)。さらに、シナリオに関連する洞察が政治的な協議事項に取り上げられる機会を増やすという観点から、シナリオの成果の利用や政府へのシナリオ提示のタイミングに対する制度的障壁 (例: 「絶好の機会」 - Kingdon, 1984 を参照) にも対処する必要があるかもしれない。能力や技術的な制約が、生物多様性の状態や傾向を監視する能力をしばしば制限し、制度上の障壁をさらに厚くしている。

7. すべてのモデルには長所と短所があるため (IPBES, 2016a)、評価や意思決定のプロセスにおいて、その能力と限界を慎重に評価し、周知することが重要である (Sietz & van Dijk, 2015; Fonte et al., 2012 を参照)。現在のシナリオとモデルの限界は、必ずしもアプローチの不備を反映しているわけではなく、むしろ、現在の問題の解決に伴う複雑さの度合を反映している。既存のアプローチでは、直接的・間接的要因が自然や人に及ぼす影響 (例: 気候変動が生物多様性や生態系サービスに及ぼす悪影響) を探ることが多く、関連する多国間環境協定や持続可能な開発のための 2030 アジェンダの下で、人と自然に関する国際目標を達成するために必要な社会変革に焦点が充てられていない。

C. 自然と自然の寄与という文脈におけるシナリオとモデルの開発と使用の欠点への対処

8. 様々な規模において自然と自然の寄与に対する既存のシナリオアプローチの欠点に対処するには、自然と人々の良質な生活との間のフィードバックプロセスをより適切に統合する必要がある。参加型アプローチは、自然と人々の将来シナリオの開発に関係主体を参加させるとともに、社会的な目標を達成するための複数の価値観と様々な経路を組み込み、持続可能な開発の社会的・経済的・環境的側面に取り組むために必要となる (IPBES, 2016a; Rosa et al., 2017; Pereira et al., 2020; Kim et al., 2023; Durán et al., 2023)。自然の価値を取り入れることで、人間と自然の関係性の多様性を、地域に根ざした自然の価値観に基づいた、文脈や場所固有の政策オプションに反映させることができ、自然と自然の寄与に関する新たなグローバル規模のシナリオの策定を強化することができる (Braun & Castree, 2005; Cronon, 1996; Descola, 2013; Head, 2016; Latour, 2004; Robin et al., 2013)。

9. これらの要件に対処するために、IPBES 総会は、「IPBES シナリオとモデルの方法論に関する評価報告書」に基づき、自然と自然の寄与を考慮した政策決定に向けてより良い情報を提供する新しいシナリオの開発の促進を、シナリオとモデルに関する専門家グループ (2016–2019 年) とタスクフォース (2019–2023 年) に要請した (IPBES-7/1 決定文書の附属書 II 記載のタスクフォースの付託事項を参照)。自然に対する多様な価値観を捉えるために、元専門家グループおよび現在のタスクフォースは、自然および母なる地球を中心とするシナリオ開発のための新しい枠組である NFF に取り組んできた。様々な規模、地域、および価値観に適用できる枠組を整備することで、比較可能な新しいシナリオ開発が可能になり、将来の IPBES 評価報告書をより適切に支援できる。

D. 自然と自然の寄与に関するシナリオの効果的な活用を促進するための新たな枠組の開発

10. 本枠組は、IPBES 概念枠組と整合性を有している。NFF に基づくシナリオは、IPBES 概念枠組における自然と社会システム、およびそれらの相互関係を表す相互にリンクする 6 つの主要な要素（1. 自然、2. 自然の寄与、3. 人為的資産、4. 制度とガバナンス体系およびその他の変化の間接要因、5. 変化の直接要因、6. 良質な生活）すべてを含むことが理想的である（Diaz et al., 2015, 2018）。NFF は、望ましい将来のシナリオを作成する際に、重視する要素を特定するための手段を提供する。「社会のための自然」を重視したシナリオでは、自然による物質的寄与と調節的寄与がより重視される。「自然のための自然」を重視したシナリオでは、IPBES 概念枠組における自然の要素がより重視される。「文化としての自然」あるいは「自然との一体化」を重視したシナリオは、IPBES 概念枠組に対してより複雑な関係にある。このシナリオは、人々と自然の間のすべての関係に浸透する文化的背景を強調するものという解釈が最適である（Diaz et al., 2018）。NFF のシナリオは、貧困や飢餓の解消、万人向けの教育、および男女平等の達成などを含む良質な生活の実現を目指している。

11. 具体的には、本枠組みは、「自然との共生」という生物多様性 2050 年ビジョン（生物多様性条約、2010）やその他関連する多国間環境協定の目標、持続可能な開発のための 2030 アジェンダと持続可能な開発目標の実現に焦点を当てたシナリオ開発の促進を目的としている。これらのビジョンと目標の達成には、生物多様性と自然の寄与の減少傾向を反転させる必要がある（Pereira et al., 2020）。本枠組は、シナリオとモデルに自然の複数の特定の価値を含めるように明示的に設計されている。前向きな、あるいは望ましい自然の将来とは、生物多様性と自然の寄与が、現在の状況と比較して複数の価値観において改善されるシナリオを表す。

12. 複数の価値・価値観に基づくことで、より包括的なシナリオやモデルを作成することができる。シナリオとモデルは、自然の複数の価値を明示的に含めることで、先住民・地域住民の知識体系や価値観、社会文化的背景、新たなガバナンスと経済システム、持続可能な資源利用の多様な方法、生物多様性保全への多様なアプローチをより適切に検討し、取り入れることができる。IPBES のシナリオとモデルに関するタスクフォースは、様々な設定と規模での定量的・定性的シナリオの開発に向けて、NFF を適用するための方法論に関するガイダンスを開発している。方法論に関するガイダンスの草案は、総会文書 IPBES/9/INF/16 の附属書の附属資料 I に提示された。さらに、IPBES 総会第 9 回と第 10 回会合の間に、NFF の方法論に関するガイダンスをさらに推敲するために、各国の IPBES フォーカルポイント、先住民・地域住民の知識専門家、科学コミュニティ、IPBES 関係主体と対話が行われた。本文書の第 II 部は、2022 年 9 月 5 日から 10 月 14 日（6 週間）に開催された政府のレビューを通じて寄せられたコメントに基づき、さらに発展させたものである。このレビューを補完するため、2022 年 9 月 20 日にオンライン対話が開催された。

13. 本文書には、NFF に基づいて開発された実際のシナリオは含まれていない。モデルやその他のツールを使用した科学コミュニティによるシナリオ開発と、関係主体を交えたナラティブの開発と改良は引き続き実施する必要がある。今後 4 年間の予定で、最終的な成果物は「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」第 2 版（図 1 を参照）に使用される可能性がある。

図 1

ネイチャー・フューチャー枠組（NFF）に基づいたシナリオ開発における実践コミュニティを促進するための想定プロセス^a

略語：CBD – 生物多様性条約；COP – 締約国会議；ILK – 先住民・地域住民の知識；NFF – ネイチャー・フューチャー枠組；NFF – 各国担当者（フォーカルポイント）；SBSTTA – 科学および技術の助言に関する補助機関；SSH – 社会・人文科学

^a 黄緑色のグラデーションは、シナリオとモデルに関する IPBES タスクフォースから、より広範なコミュニティへの活動主体の移行を表している。タスクフォースの関与の比重は時間の経過とともにより広範なコミュニティに移っていくが、プロセスの初期段階から関係主体の強力な関与がある。青い矢印は、シナリオとモデルに関するタスクフォースの活動を示している。コミュニティの関与とアウトリーチ活動は、NFF に基づく複数の規模（ローカルからグローバル）のシナリオを作成するという目標を達成するための研究コンソーシアムの形成と資金提供による研究プロジェクトにつながると予想され、それらは長期にわたって開発・改良されることが

^b 期待されている。

II ネイチャー・フューチャー枠組の基礎

A. ネイチャー・フューチャー枠組の開発の経緯およびシナリオとモデルの開発促進への貢献

14. NFF は、人々が自然に付与する多様な価値に重点を置き、自然と人にとって望ましい多様な将来を記述するために使用できる（Pereira et al., 2020）。NFF は、IPBES の第一次作業計画で作成された、生物多様性と生態系サービスを含む自然の複数の価値と寄与の多様な概念に関する予備的ガイドを参照し、自然の複数の価値と自然の寄与を認識するよう求める声を配慮している⁷。この価値に関する予備的ガイドと「自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する報告書」（IPBES, 2022）は、グローバル規模の持続可能性の課題に適切に対処するために、自然の複数の価値とその寄与についての多様な概念化の利用が認められ・促進されなければならないという見解によって支えられている（Pascual et al., 2017; IPBES, 2015）。「自然の多様な価値と評価の方法論に関する報告書」と NFF の両方で自然の価値は取り上げられているが、その目的は異なる。前者が既存の文献を評価し、自然の価値を概念化するための様々なアプローチを説明する一方で、後者においては、自然にとって望ましい将来のシナリオを共同開発するための出発点として機能する。NFF は、「自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する報告書」で言及されている特定の価値である、内在的価値（「自然のための自然」）、道具的価値（「社会のための自然」）、および関係的価値（「文化としての自然」あるいは「自然との一体化」）を重視している（IPBES, 2022 における図 SPM.2）。

15. NFF は自然界における特性、相互作用およびフィードバックを考慮し、関係主体との協議を通して生物多様性と人々にとって望ましい将来についての幅広いビジョンを組み合わせて生まれた（Lundquist et al., 2017; Pereira et al., 2020）。本枠組を用いることで、シナリオ構築に携わる人々は、従来のシナリオ構築方法では捉えきれないことが多い自然と自然の寄与に付与される複数の価値をより明確な形で認識し、対処することができる。本枠組は、人間が自然に付与する特定の価値を中心に据えている。自然に関する望ましい将来ビジョンを策定する際の基本的な前提は、自然の価値が将来的に現在よりもさらに高まることである。ただし、自然が評価される理由、つまり評価の根底にある価値観は大きく異なる可能性がある。「IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」で証明されているように、人間が自然を評価する多様な方法を使用して、3つの価値観のすべてにわ

⁷ IPBES/4/INF/13、附属書 III。

たつて現在の自然と自然の寄与の衰退に対処する、多様で起こり得る将来のシナリオを開発することができる。本枠組は、グローバル規模での生物多様性シナリオの枠組の中に関係的価値を含めるためのスペースを明示的に提供しているという点で革新的である。これは、関係的価値（文化的アイデンティティ、場所感覚、伝統、自然との互恵性など）が生物多様性と生態系サービスの評価においてあまり表現されない、またはしばしば疎外されるという認識に基づいている。

B. ネイチャー・フューチャー枠組の解説

16. NFF は、人々と自然にとって望ましい将来に向けたシナリオ開発の基礎となるように、人間と自然の関係に関する複数の価値観を表している（図2）。図2の三角形内のそれぞれの角は、人間と自然の関係に関する3つの価値観である、1. 内在的価値を重視する「自然のための自然」、2. 関係的価値を重視する「文化としての自然、あるいは「自然との一体化」、3. 道具的価値を重視する「人間社会のための自然」（附属資料 III の用語集を参照）のいずれかを志向していることを示している。三角形内の空間は、3つの価値の間の連続性または勾配を表す。したがって、三角形内でとりうるすべての位置は3つの価値観の組み合わせを示している。なお、三角形の頂点（または角）は、「自然にとって望ましい将来」に進むための特定の価値観と考えられるものの極端な例を提供することに留意されたい。

17. NFF は 2016 年より様々な関係主体と関わりながら共同で開発されてきた。NFF は、未来・将来をどのように概念化するかに対してより多様な視点を取り入れることにより、自然や自然の寄与に関する現在のシナリオとモデル化のプロセスにおける課題に対処するために開発されてきた。しかし、可能な限り包括的であるように努めても、その他のすべてのツールと同様に NFF にも制限がある。例えば、すべての存在論、宇宙論、知識体系、および世界観を完全には包含できない可能性がある。図2の右側の例は、IPBES 概念枠組から抜粋されたものである。ただし、存在する知識体系や世界観のすべてを示したものではない。左右を結ぶ帯と無数の点は、図の左側と右側の部分の密接な関連を示す。しかし、その関係は 1 対 1 の関係として説明できないほど複雑である。現在我々が利用可能なシナリオとモデルは、図の右側部分に十分に対応していないため、科学コミュニティの目標の一つは、図の右側に対応可能なツールを見つけることである。

18. NFF を通じて開発される望ましい将来は、特定の場所や文脈に応じて、地域の文化や価値に左右される場合がある。「自然にとって望ましい将来」を開発するための枠組の使用例は、本書の II 部および附属書 I の方法論に関するガイダンスに記載されている。本枠組は、価値の選択や好みが文化的および地理的に異なることを反映しており、NFF 内における位置に応じて特定の物語またはシナリオが決められるということを目的としていない。

図2

ネイチャー・フューチャー枠組：人々、自然、そして母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツール^a

a. ネイチャー・フューチャー枠組は、自然に関する3つの価値観を三角形で表している。「自然のための自然」の観点では、自然に内在的価値があると考え、自然界を形成する生物種、生息地、生態系、プロセスの多様性、および自然が自律的に機能する能力に関する価値を重視する。「文化としての自然」あるいは「自然との一体化」という観点は、主に自然との関係的価値を重視しており、社会、文化、伝統、および信仰が自然と絡み合って多様な生物文化的ランドスケープを形成している。「社会のための自然」という観点では、自然が人および社会にもたらす功利的な恩恵および道具的価値を重視している。円はそれぞれの価値に関連付けられて色分けされており、それらが交差する位置で混ざり合い、相互に排他的ではないことを示している。自然の将来を表現する三角形の角は特定の価値として定義される。特定の価値は、シナリオ開発の枠組を提供するために数多くの関係主体との協議を通じて明らかになった。図の右側のように、その他の知識体系および世界観によれば、人間と自然の関係は様々な方法で認識される。図の右側の例は IPBES 概念枠組の抜粋である。ただし、これは知識体系と世界観のすべてを示しているわけではない。帯と点は、図の左側と右側の部分が密接に関連していることを示している。しかし、その関係は対の関係では説明できないほど複雑である。

19. 「自然のための自然」という観点では、人は自然が内在的価値を持つものとして捉え、自然界を形成する生物種、生息地、生態系、様々な過程の多様性や自然が、自律的に機能する能力に関する価値を重視する。「文化としての自然」あるいは「自然との一体化」という観点は、主に自然の関係的価値を重視しており、社会、文化、伝統、および信仰が自然と絡み合っ多様な生物文化的ランドスケープを形成している。「社会のための自然」という観点では、自然が人や社会にもたらす功利的な恩恵および道具的価値を重視している。タスクフォースは、NFFのさらなる開発に着手し、その作業を通じて、枠組内の様々な位置の運用例についてより包括的なリストを提供する予定である。すでにある例の一部を付録Iに示す。

20. NFFは、内在的価値、関係的価値、および道具的価値の概念に基づいて構築されているが、3つの価値観は一部重複している。本枠組では3つの価値が共存し、互いに補完することを認めることで、Piccolo (2017)による価値の側面に関する批判の一部に対処している。本枠組は、人が「自然」を定義する方法の多様性を認識し、知識スケープ、相互作用、およびアイデンティティが個人の自然に対する価値に影響を与えるという理解を可能にする (Berghöfer et al., 2022)。「自然のための自然」は、内在的価値を表すとともに、健全な生態系の非物質的寄与を通じて間接的に道具的価値も提供する。「社会のための自然」は、道具的価値の一部分の直接的および間接的な使用が優位を占める。「文化としての自然」は自然の非物質的寄与を含む関係的価値を捉えている。自然の内在的価値は多くの文化にとって不可欠であり、「自然のための自然」と「文化としての自然」の接点でもある。

21. 地球または地球上のあらゆる場所の状態は、この3つの観点から評価できる (図3)。NFFを使用したシナリオ開発の目標は、3つの観点の1つまたはそれ以上の観点において、ある場所の状態を改善することである。したがって、これらの観点の1つまたは複数から劣化することが多い観点 (図3) については、現在の状態より高いスコアに移動することを目標としている。1つの観点で高スコアに近づくと、その他の観点とのトレードオフが発生する可能性がある。トレードオフ (および解決すべき潜在的な利害の対立) は、自然に関する特定の価値観の内側および、複数の価値観の間の異なる空間的・時間的規模の間で生じる場合がある。シナリオ作成においては、グローバル規模レベルでは数十年単位の時間規模 (例:2020年から2050年)、地域レベルでは数年単位の時間規模 (例:5~10年) が適切と考慮されるかもしれない。

図3

人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援するための柔軟なツールであるネイチャー・フューチャー枠組を使用して、望ましい将来への経路を定義する方法を示す概念図^a

各軸は自然に対する3つの価値観に対応している。この例では、より望ましい自然の将来に向けて、1つ以上の価値観に対して自然と自然の寄与を改善するための行動がとられる。したがって、現状から将来に至るまでの時間的経路 (図中の点線) を図示できる。1つの価値観のスコアを上げるには、別の価値観とのトレードオフが要求される場合がある (Kim et al., 2023 より一部改変)。なおこの図では、様々な宇宙論および世界観を表す、高度多次元空間の時間経路は図示されていない (図2の右側)。

C. ネイチャー・フューチャー枠組のユニークな点とは何か

22. IPBES 概念枠組の文脈において、NFFは比較可能なシナリオ開発の促進を意図しており、個々のシナリオの特定の性質を事前に定義するものではない。むしろ、局所地域、国、および地域の優先事項、生態系や価値観を反映した、特定の場所や状況に応じたシナリオ開発が可能になる。自然に対する様々な価値観を組み合わせた単一の枠組を使用することで、多様な地域的・社会経済的文脈への適用が容易になり、共通および特定の機能に

よって、シナリオ間の技術的な比較が可能になる。また、単一または複数の独立した尺度では適切に捉えられない異なる尺度間の相互作用の調査も促進される。

23. 共通する特徴は、NFFに基づく全てのシナリオにおいて、自然と自然の寄与に対する共通のグローバル目標を反映している。対照的に、特定の特徴は、NFF内の特定の位置におけるシナリオの共通性を反映している（方法論に関するガイダンスのセクション I/1 を参照）。

24. 本枠組を適用することにより、ユーザーは、社会文化的、経済的、および政治的文脈内で、また幅広い空間規模にわたって、NFFに基づくシナリオを開発することができ、関連する多国間環境協定や「持続可能な開発目標」を達成する望ましい将来への経路を特定できる。したがって、NFFを用いることで、個々のシナリオの特異性を地域の文脈に落とし込み、地域の政策決定者が関心を持つ問題に適用することができる。

25. NFFは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の評価報告書を支援するために開発された代表的濃度経路（RCP）や共有社会経済経路（SSP）などのシナリオアプローチとは区別することができる（van Vuuren et al., 2014）。SSP-RCPの枠組は、温室効果ガス濃度、そして人口増加、経済成長、農業生産性を含む気候変動の多くの直接的・間接的要因に関する結果が規定的であると認識される可能性がある（O'Neill et al., 2017）。附属資料 II 付録 I 内のセクション IV ボックス 6 では、NFFがどのように共有社会経済的経路および代表的濃度経路に適合するかを示している。また、NFFに基づく新しいシナリオへの入口として SSP を利用するために現在実施されている様々な取り組みも例示している。

注: 以下のパート D は、IPBES-9/1 決定文書付録 VI には含まれておらず、背景セクションの 4 段落目で言及されている更新内容を示す。

D. ネイチャー・フューチャー枠組と IPBES 概念枠組の関係、およびネイチャー・フューチャー枠組と自然の多様な価値と価値評価に関する評価報告書の関係

26. NFFおよび「IPBES 自然の多様な価値と価値評価に関する評価報告書（以下、価値評価報告書）」は、自然の価値を中心としているが、それぞれ異なる目的のために並行して開発された。価値評価報告書では、生物多様性および生態系の機能とサービスを含む自然の複数の価値とその寄与の多様な概念化、および自然の価値評価のための多様な方法論の特定を目指した。対照的に、NFFは自然の望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツールとして開発された。したがって、価値評価報告書は自然の評価方法（および価値の測定方法）が社会の自然管理において重要な役割を果たすという認識に基づいている。一方、NFFは、人々が想像し、持ち、開発し、形成する、自然の望ましい将来において価値観が果たす重要性を反映しており、この重要性は、多種多様な関係主体によって共創される望ましい将来の分析を通じて明らかになった。これらの相違に関わらず、価値評価報告書およびNFFは、表現する自然の特定の価値の種類、つまり道具的価値、内在的価値、関係的価値において整合している（IPBES, 2022 から図 SPM.2 を参照）。同図は、自然に対する特定の価値が、広範な価値、知識体系、および世界観にどのように組み込まれているかを示している。

27. IPBES 概念枠組は、動的な社会生態学的フィードバックを中心に据えている（Díaz et al., 2015）。これらのフィードバックを理解することは、自然と人にとって望ましい将来への変革を導く介入手段を特定し、フィードバックと局所地域、国、地域およびグローバル規模の行動や対応との関連性を理解するために重要である。NFF シナリオの目的は、多様な観点および世界観から自然の評価方法を改善し、社会生態システムの相乗効果や正の転換点を引き起こすことである。

第 II 部: ネイチャー・フューチャー枠組（NFF）を使用するための方法論に関するガイダンス

はじめに

28. 本部では、NFFの方法論に関するガイダンスを提示し、本枠組を使用して自然に対する様々な特定の価値観を組み込んだ新しいシナリオを開発する方法を示す。この方法論に関するガイダンスは主に、政策決定者のニーズに応えながら、今後の IPBES 評価報告書に役立つ新しい研究の創出に取り組む研究コミュニティおよびその他有識者を対象としている。この方法論に関するガイダンスは、自然に関する新しいシナリオの開発促進を目的としているが、規定的であることや、シナリオに関して高度に具体的で事前に定義された性質のものを提供する意図はしていない。むしろ、本枠組は柔軟で様々な状況に適用可能である。NFFによって創出された人々と自然にとって望ましい将来に関する新しいシナリオは、今後の IPBES 評価報告書への潜在的なインプットとして、IPBES 評価報告書における既存および新しいシナリオとモデルの比較を容易にすることが期待される。

I. ネイチャー・フューチャー枠組の使用法

29. NFFは、様々な文脈に適用できる柔軟なツールとなるように設計されており、開発すべき将来のシナリオの数や、シナリオ作成の具体的な方法については規定していない。むしろ、ユーザーは、必要に応じて方法論に関するガイダンスの要素を適用し、シナリオ開発に関する豊富な既存文献を活用しながら、状況に適した創造的かつ適切な方法でシナリオを開発できる。文献におけるギャップを埋めるために、NFFは自然と自然の寄与をプロセスの中心に置いている。さらに、多様な文脈やあらゆる規模において、自然に対して望ましい観点に基づくシナリオ開発の促進を目的としている点でもユニークである。このような、人々の自然に対する多様な価値観を用いて、人々と自然が持つ多様な関係の特徴づけ、この特徴に基づいて、起こり得る将来シナリオを開発することができる。NFFを基に作られたシナリオの適用は、「生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用されるようにする」（CBD、2010）とする「自然と共生する世界」という生物多様性2050年ビジョン達成の可能性を明らかにし、昆明・モンリオール生物多様性枠組の実施も支援できる。自然に対する望ましい観点に基づくシナリオの生成を通じて、NFFガイダンスの適用は、経済的、社会的、および環境の基準において「持続可能な開発目標（SDGs）」を達成する経路や各目標間の相乗効果などを含め、これらの将来を実現するための変革的な政策オプションの特定を可能にする。

30. そのため、NFFでは、シナリオ開発に対する政策対象追及アプローチ（三角形の内側と外側、つまり望ましいものと望ましくないものを判断する）と探索的アプローチ（三角形内の望ましい将来の基礎となる多様な価値を示す）を併用している。また、NFFは、政策プロセスにおけるシナリオモデリングの様々な用途と課題に関連する代替政策、管理、および変革的オプション（政策評価アプローチ、図4、Kim et al., 2023 セクション3と表2を参照）の有効性評価にも使用できる。このように、三角形の角は対立するものではなく、むしろ相対的なものであることを強調することが重要である。ある価値観に近づくことは、他の価値観から離れることを意味する。極端に異なる価値観の間の相対性により、新たなシナリオは包括的かつ多元的なものとなり、三角形内で起こり得る多数の持続可能な組み合わせを代表するものとなる。NFFにおける複数の価値観がもたらす複雑性の捉え方は、研究の目標や対象に基づいて最も適切な方法が決定される。したがって、目標や対象を明確に定義することから始め、その目標達成のために必要なプロセスについて批判的に考えることが重要である。特に、目標の定義への参加の必要性、およびそのプロセスの包摂性を保証する方法について徹底的に検討する必要があるだろう。シナリオ開発にNFFを使用する際には、IPBES概念枠組の全ての要素や自然に対する多様な価値観が確実に考慮されるようにするために、目標、プロセス、手法を繰り返し検証することが重要である。最後に、NFFはシナリオ開発だけでなく、起こり得る将来について議論するために、既存のシナリオまたは進行中のプロセスについての対話の糸口を提供する上でも有用である。

図 4

この図は、政策サイクルにおける主要段階に対応し、様々な種類のシナリオが果たす役割を示している。シナリオの種類は、時間の経過に伴う自然および自然の寄与の変化のグラフで示されている。政策サイクルの4つの主要段階は、円の外側にあるラベルと灰色の矢印で示される。「探索的シナリオ（円の左上）」では、破線は様々な可能性のある将来の経路を表し、多くの場合ストーリーラインに基づいている。「政策対象追求シナリオ（別名、規範的シナリオ）（円の右上）」では、ひし形は合意された将来の目標を表し、色付きの破線はこの目標を達成するための代替経路を提供するシナリオを示す。「政策選定シナリオ（別名、事前シナリオ）（円の右下）」では、破線は検討中の様々な政策オプションを表している。「遡及的政策評価シナリオ（別名、事後評価）」では、過去に実施された政策の観察された経路（黒実線）と、意図した目標を達成したであろうシナリオ（破線）が比較される（図 SPM.2、IPBES, 2016）。

31. 研究の目標や対象が明確に定義されると、NFF内の様々な位置で新しいシナリオを構築する手法、または既存のシナリオをNFF内の特定の位置に変換する方法を選択できる。シナリオ開発に関する多くの手法は、科学文献に記載されている。本セクションでは、(1) 共通および特定の機能、(2) ビジョン策定、(3) 経路、(4) ナラティブ、(5) モデリング、(6) 指標に関する手法について解説する。各手法の内容、NFFへの適用との試行手法に関する簡単な説明をする（より詳細な情報は付録に記載）。手法とNFFの適用についてさらに詳しく説明した出版物へのリンクも含まれる（出版物が存在する場合）。さらなる例については、NFF出版物のZoteroライブラリも参照されたい(Nature Futures Framework | Zotero)。前述したように、選択される手法は研究の目的によって異なる。さらに、(7) 「手法の組み合わせ」で解説されているように、研究内で手法を併用し、定性的要素と定量的要素の両方を持つシナリオを作成するのが一般的である。

1) 共通および特定の機能

32. 共通および特定の機能はシナリオで記述することが重要であり、研究の目標に依存するテーマを定義するための方法論的アプローチとして有用である（図5）。共通の機能はシナリオ枠組内の全てのシナリオに共通である一方で、特定の機能は、研究に使用される枠組内のシナリオの位置毎に固有である。シナリオを一から開発する場合は、共通および特定の機能を使用して、シナリオの主な構成要素を特定できる。また、既存のシナリオを使用する研究の場合にはシナリオ間の特性の分析および比較に役立つ。特定の機能を共有するシナリオは、「シナリオファミリー」⁸と呼ばれる場合がある。アーキタイプ分析は、特定の機能または特性を共有する「シナリオファミリー」または「シナリオアーキタイプ」を定義するのに役立つ場合がある（Harrison et al., 2019; Sitas et al., 2019）。

33. NFFの場合、共通の機能は、NFFに基づくすべてのシナリオに共通する、自然と自然の寄与に関するグローバル規模の目標を反映している（Kim et al., 2023）。共通の機能は、三角形の内側にあるもの、つまり、価値観に関係なく自然と人にとって望ましい将来となるために不可欠な機能を定義するのに役立つ。共通の機能は研究目標によって異なるが、例としては、生物多様性損失の阻止、地球温暖化の2°C未満抑制、侵略的外来種の制御

⁸ シナリオファミリー：人口動態、社会的、経済的、技術的な変化のストーリーラインが類似したシナリオ（IPCC用語集：IPCCデータ配信センター用語集）

などが挙げられる。対照的に、特定の機能は、NFFの三角形内の特定の位置に関連する価値観（または価値観の組み合わせ）を反映する（図5）。特定の機能は、三角形内の異なる位置にあるシナリオの識別を簡易化し、研究内で開発された一連のシナリオ間の相違を明確化する。特定の機能の例には、保全と再生の取り組みの主な焦点となる生物種、保護地域指定の範囲および種類（つまり、自然の内在的、道具的、および文化的価値と自然の寄与の維持を主目的とするもの）が挙げられる。共通および特定の機能は、関係主体による参加型プロセス、専門家による聞き取り、文献調査、またはこれらの方法の組み合わせを通じて定義することができる。詳細については、付録I/Iを参照されたい。

図5.

共通・特定の機能と、シナリオファミリー

2) ビジョン策定

34. ビジョンとは、望ましい将来の状態の記述（物語、イメージなど）であり、通常、ビジョン策定プロセスに取り組む人々が望む将来の根底にある明確な願望、臆説、信念、パラダイムを描写する。重要なのは、望ましい将来の状態を示すビジョンは、ビジョン実現のための将来展開を描写する政策対象追及シナリオ（または社会改革の方向性）の対象となる空間を形成できるということである。ビジョン策定プロセスの一環として、NFFは、ビジョン策定プロセスの参加者がそれぞれの多様な価値、選好、および自然との関係のあり方を明確にし、これらの願望によって形作られる望ましい将来を構想するのに役立つことができる。NFFは共同制作されたビジョンの中心に自然と人々がいることを保証し、また重要なこととして、思い描いた将来とその基礎となる価値表現との繋がりを提供する。

35. 実例の一つに、IPBESの第1回ユースワークショップにおける、NFFを活用した望ましい将来の構想があげられる（Rana et al., 2020; 付録I/II、ボックス1）。その他の例として、オランダの新しい国立公園の望ましい自然の将来を共同探求するための、公園の主要な関係主体との参加型プロセスの構築（Kuiper et al., 2022; 付録I/II、ボックス3）、公海に関する創造的な参加型ビジョン策定プロセス（付録I/II、ボックス2）が挙げられる。先住民と地域コミュニティとの対話が行われ、3つの先住民と地域の知識に関する地域ワークショップで議論された見解に基づく自然の将来ビジョンが創られ、全体セッションでは地域ビジョンの共通点が特定された。（付録I/II、ボックス4）。

3) 経路

36. 経路（pathway）とは、現在の状況から所定のビジョン、または特定の目標に向かって前進するための戦略を記述したものである。経路は、短期的な行動から長期的な行動へ、そしてより広範な変革へと互いに構築し合うという目的を持った行動の過程を説明する（Ferguson et al., 2013; Frantzeskaki et al., 2012; Wise et al., 2014）。したがって、経路を構築し分析することは、自然と人々にとって望ましい将来を達成するための政策案や一連の政策の選択肢の有効性を評価する上で重要となる。新しい経路の開発に、NFFを既存の枠組または方法論に関するアプローチと組み合わせることができる。そのような枠組の1つとして、3つの水平線枠組（Three Horizons Framework）とその応用があり、これは、現在のシステムの機能において強化あるいは縮小が必要なもの、そして現在のシステムから特定の望ましい将来のビジョンへ向かう経路を集合的に構成する現象の一時的な優位性について、特定および説明するのに役立つ（Sharpe et al., 2016）。特に重要な適応は、重要な決定や極端あるいは衝撃的な出来事に基づいて、経路の分岐を許容するために単一の終点から離れることであり（Pereira et al., 2021a）、経路の移行における複雑な相互作用や混乱を認識することである（Hebinck et al., 2022）。

37. 自然と人々にとって望ましい将来を実現するための経路の開発において、NFFは活発に開発・革新されている。最近のIPBESユースワークショップでは、NFFに基づいた経路開発が試験的に行われた(報告書は近日公開予定)。この取り組みでは、若者とのNFFに基づいたビジョンの開発(Rana et al. 2020; 付録I/IIボックス1)、既存のNFFナラティブ(Durán et al., 2023; 付録I/IIIボックス5)、およびNFFと3つの水平線枠組の適用(Kuiper et al., 2022; 付録I/II、ボックス3)など、これまでの成果が活用された。

4) ナラティブ

38. ナラティブ(またはシナリオナラティブ)とは、将来の定性的な記述のことである。通常、記述の物語の形式であり、シナリオの基本的な特徴、一般的な倫理、展開(共通および特定の機能を含む)を伝えるものである。ナラティブは、ビジョンと経路を一貫した物語にまとめるために用いることができる。また、はじめにナラティブの概要を説明することで、説得力のあるビジョンと具体的な経路を作成することができる。実際、ナラティブは、モデルによる定量的シナリオの策定などを通じて、ナラティブの背後にあるアイデアをさらに発展させ、議論し、普及させるための基礎を提供することができる。NFFに基づくことで、望ましい自然の将来に対する数多くのナラティブを創出できる。

39. ナラティブファミリー(またはシナリオファミリー)は、NFF内のある特定の位置にまとまっているナラティブまたはシナリオのグループをさす。ナラティブファミリーは、NFFに基づいたシナリオとその他の既存のシナリオを、類似した仮定や選択肢を有するグループに分類する手段を提供し、IPBESやその他の評価報告書における比較や統合を容易にする。また、これは「IPBES地球規模評価報告書」で使用されたシナリオを「シナリオアーキタイプ」にグループ化するというアプローチに類似している(IPBES, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2019a; Sitas et al., 2019)。ナラティブファミリーはまた、NFF内のある一つの位置に対応する様々なナラティブが、シナリオアーキタイプ、自然の寄与、人間福祉に関する仮定、選択肢、成果の点でどのように異なるかを調査することができる。2019年に、タスクフォースは実例として6つのナラティブを作成した(付録I/III、ボックス5; およびPBL, 2020; Durán et al., 2023を参照)。これら6つのナラティブは、ビジョン作成に基づいたナラティブ開発ワークショップの一環として協議した関係主体と共同開発されたもので、NFF内の特定の位置に対応する多くのナラティブの一部を反映したものである。これらの実例のナラティブはNFFの対応する場所を規定するわけではなく、NFFの使用者がそれぞれの場所や文脈を反映した最適なナラティブを開発することができる。

5) モデリング

40. モデルを使用することにより、生物多様性および自然の寄与に関するNFFに基づいたシナリオにおける様々な政策介入の成果を評価することができる(Kim et al., 2023)。NFFに基づいたシナリオは、自然の寄与に変化をもたらす政策介入がどのような反応をもたらすか、例えば政策介入の効果を強化する可能性があるかを検証することができる(都市の文脈の例ではMansur et al., 2022を参照)。モデルは、社会生態系の変数間の相関関係から、数式やエージェントに基づいたモデリングを通じて複雑な社会生態学的動態をシミュレートできる力学的モデルまで、多岐にわたる(IPBES, 2016a; Brown & Rounsevell, 2021)。定量的モデリングは、NFFに基づいたシナリオ開発に使用可能なその他の定性的ツール(参加型ツール、地域知、専門家の知識など)に代わるものではない。定性的ツールを使用して作成された最初のナラティブは、モデルの結果に応じて改良が必要な場合がある一方で、モデル自体も地域および専門家の知識から得られる重要な要素または優先事項の情報を最適に捉えるために改良が必要な場合がある。

41. シナリオの時間・空間的規模に応じて、様々なモデルがNFFに基づいたシナリオ開発に使用される場合がある。短期から中期(数年から10年)の時間的規模や、ランドスケープから地域レベルまでの規模の予測については、生物多様性損失の直接要因に取り組む異なる管理体制によってもたらされる自然および自然の寄与への影響の違いを探ることができる。例えば、あるランドスケープにおいてNFFの3つの角(価値)に基づいた3種類の管理体制のシナリオを調査し(O'Connor et al., 2021)、現在の管理体制と比較できる。現在使われている土地利用図については、その土地の管理者や主要な関係主体と協議して、ランドスケープ内のより多くの面積を厳格な自然保護(「自然のための自然」)、自然に基づいた解決策(「社会のための自然」)、または文化的ランドスケープ(「文化としての自然/自然との一体化」)に割り当てることにより修正できる⁹。例えば管理体制の一つに割り当てるランドスケープの割合を段階的に増やすことでNFFに基づく各シナリオに対して、異なる野心レベルを検討することができる(例: Nelson et al., 2009)。そして、土地利用変化に対する種の反応を予測する生物多様性モデルでは生物多様性の変化を、また様々な生物物理学的要素がもたらす生態系サービスを予測する生態系サービスモデルでは自然の寄与を予測できる(モデルの一覧は、Kim et al., 2018を参照)¹⁰。経済モデルは個々の関係主体の費

⁹ 規制の対象となる用途の種類および規制の強さなど、保護地域の特性の反映は、モデルの能力に依存することが多いため、透明性のある報告が必要である

¹⁰ 生物多様性、生態系機能、生態系サービスの間の関連性は、より大きな生物多様性モデルの能力が必要とされることなどにより、既存の評価では部分的にしか考慮されていない。詳細については、生物多様性と生態系サービスのシナリオとモデルについての方法論に関する評価報告書(IPBES, 2016a) およびその政策決定者向け要約(SPM)(IPBES, 2016b)を参照されたい

用、便益およびトレードオフの評価に使用できる。数十年単位の時間規模を伴い、しばしばグローバル規模で実施される長期的なシナリオでは、間接要因（人口増加やライフスタイルなど）の動態や政策オプションを検討することによって、直接要因（土地利用や収穫体制など）の軌道をモデル化する必要がある。間接要因の動態に関しては、例えば共有社会経済経路（SSP; van Vuuren et al., 2017）が開発され、「統合評価モデル」（IPBES, 2016a）で分析され、生物多様性モデルと生態系サービスモデルでもさらに研究されている（Chaplin-Kramer et al., 2019; Kim et al., 2018）。しかし、共有社会経済経路が、NFF内の価値のいずれの達成にも十分ではない場合があり、より持続可能な経路を探索する必要があるかもしれない（例：Aguiar et al., 2020）。グローバル規模のモデリングの研究は、遠隔地への影響や転位効果の理解を促進するためにも重要である（Marques et al., 2019）。詳細については、付録 I/IV、ボックス 6 を参照されたい。

6) 指標

42. 指標も、シナリオとモデルにとって重要なツールである。指標は、定性的または定量的な視点からナラティブの一貫した記述を構築するために使用される。また、指標によって様々な政策オプションを比較するためのナラティブをモデルで定量化できる。NFFシナリオの場合、特定の自然の価値、特に文化としての自然（あるいは自然との一体化）に関する指標が限られていることから、定量的・定性的指標の統合的な利用が必要である。さらに、NFFの共通および特定の機能を利用して、IPBES概念枠組の要素全体にわたり指標を特定することができる。これらの指標は、多様な要因と自然や自然の寄与の間の複雑なシステム力学やネクサスの相互作用を表すマイルストーンを評価、設定するために、昆明・モンテリオール生物多様性枠組などの政策枠組に図示化できる（Kim et al., 2023、表 1 および 2 を参照）。

43. IPBESシナリオとモデルに関するタスクフォースは、既存の指標の使用を促進し、新しいシナリオにおいて多様な自然の価値をより包括的かつ包摂的に表現するために、指標における潜在的なギャップの特定を目指している。既存のグローバル規模のシナリオとモデルのほとんどが、NFFの特定の価値観すべてを適切に評価する指標を使用していない。グローバル規模のNFFに基づいたシナリオにおいて「欠落している」指標の一部は、既存のシナリオとモデルから推測または導出可能であるが、その他の場合においては、これらの欠落している指標の特定や開発が必要になる。しかし、新しい指標の開発はタスクフォースの任務ではなく、むしろその役割は「生物多様性指標パートナーシップ」によって特定される指標や、必須の生物多様性と生態系サービスの変数に由来する指標など、利用可能な指標の特定である。タスクフォースのメンバーは、他の科学的ネットワークや先住民コミュニティのメンバーと協力し、生物多様性条約（GEO BON, 2020; Larsson et al., 2023）や持続可能な開発目標（付録 I/IV、ボックス 7 を参照）に使用されている指標を含めた既存のグローバル指標群をNFFの異なる特定の価値観に基づいてマッピングする初期の取り組みを行ってきた。初期の成果として、文化としての自然あるいは自然との一体化の価値観に関する特定の機能を表す既存の指標はほとんどないことが示されている。ヨーロッパの保護地域の空間的優先順位付けにおいてNFFの適用を通じた指標分析アプローチを実証した一例では、自然の多様な価値をマッピングし、異なる価値が共存する地域が優先された（O'Connor et al., 2021）。

7) 手法の組み合わせ

44. 意思決定に有用で適切な情報を提供するという課題に対処するためには、IPBESが実施するような地球規模の環境を評価するシナリオとモデルを開発する際に、将来を予測するための異なるアプローチを組み合わせ活用するツールボックスの必要性が提案されている（Pereira et al., 2021a）。トップダウンとボトムアップ手法の相補性を活用した将来予測のためのツールボックスは、現在の知識ギャップをより適切に対処でき、達成しようとする具体的な目的に応じて使用されるであろう。Muidermanら（2020）が実施した将来および先見的ガバナンスに関する研究コミュニティ全体のレビューによると、一般にシナリオ研究の基礎となる目的の種類が存在する。その中でグローバル規模の環境評価に関連する3つは、1. リスク評価と軽減、2. 起こりうる多様な将来の探求と準備の強化、3. 望ましい将来の共同構想、である。

45. 以下の表 1 は、NFFに関連する様々な手法が、3つの異なる目的に基づいて、異なる規模のシナリオに対してどのように特異的かつ補完的な貢献を提供できるかを示している。

表1

将来を構想するためのアプローチにおける混合手法のツールボックスを示すマトリックス (Pereira et al.,2021b から翻案)

主な成果		リスク評価	準備	行動の結集および包摂
アプローチ	方法	目的1: もっともらしい将来のリスクを評価すること	目的2: 可能性のある複数の将来を探求すること	目的3: 望ましい将来を共創すること
トップダウンによる寄与 (演繹的)	総合評価モデル	✓		
	実例ナラティブ/その他の専門家主導のシナリオ		✓	
	その他のモデリング	✓	✓	
ボトムアップによる寄与 (帰納的)	参加型モデリング	✓	✓	✓
	エージェントベースのモデリング	✓	✓	
	参加型シナリオ	✓	✓	✓
複数の規模に適用できる方法	ビジョン策定		✓	✓
	経路			✓
	共通および特定の機能		✓	
	経済モデリング	✓	✓	✓
	機構モデリング	✓		

II. 知識ギャップおよび今後の作業

46. NFFの方法論に関するガイダンスはまだ発展途上にあり、現在進行中の作業としてとらえるべきである。NFFをシナリオ開発、そして最終的には政策立案に適用する継続的な取り組みを通して、NFFの方法論に関するガイダンスと関連するモデリングツールはさらに改善されていくだろう。モデリングコミュニティおよびその他の関係主体を含むNFFのユーザーは、以下のような主要な知識ギャップを埋めることに関心があるかもしれない。例えば、1) NFF (付録 I/III) を使用して作成できる複数のシナリオナラティブの紹介例として、追加の実例ナラティブを開発すること、2) 様々な特定の価値観に関連付けられる NFF の指標を特定し、使用すること (付録 I/IV)、3) 社会生態学的フィードバックにおける知識ギャップに対処すること (付録 I/IV)、4) NFF の適用を促進するために現在のモデリング枠組を発展させること (付録 I/IV)、などが考えられる。

47. タスクフォースはこれらの活動を自ら行うことは義務付けられておらず、むしろそれらの促進を目的としている。図1に示されるように、タスクフォースがシナリオとモデルに関するさらなる作業を促進し、コミュニティの関心や参加が増加するにつれて、タスクフォースの関与は徐々に減少すると想定される。最終的に、NFFに基づいたあらゆる規模のシナリオが世界の様々な地域、様々な知識体系で開発されるかは、科学者や実務家コミュニティがNFFを採用するかどうかにかかっている。能力構築の取り組みは、その促進過程の一部であり、シナリオとモデルに関するタスクフォースは、能力養成に関するIPBESタスクフォースと協力し、ウェビナー、NFFに関するダウンロード可能なコンテンツ、様々な対象者に合わせたNFFに基づいたシナリオなど、様々な方法を検討する。これらの優先事項は、進行中のIPBES評価報告書を支援する上でNFFの使用を強化するために必要な要素として想定されている。ただし、政府および科学コミュニティによるNFFに基づいたシナリオの開発・利用の過程で、その他の優先事項が浮上する可能性もある。

III. 結論

48. 持続可能な将来の実現に向け、グローバルおよび国規模での政府による政策決定およびその他の関係主体による意思決定を促進するためには、自然と人々にとって好ましいシナリオおよびそれらの開発に関わる参加型プロセスが必要となる。このような新しいシナリオの開発には、人々と自然の関係や規模を越えた様々な関係主体毎のニーズといった、様々な観点を考慮する必要がある。NFFは、そのための枠組を提供する。科学コミュニティおよびその他の関係主体によるNFFの使用は、新しい定性的および定量的シナリオのさらなる開発、特定、利用につながる場合がある。次に、NFFに基づいたシナリオの利用可能性が高まることで、将来のIPBES評価報告書に貴重なインプットが提供され、自然と人々にとって望ましい将来に向けて不可欠な行動や社会変革を引き起こすことが可能になる。

I. 共通および特定の機能

1.1 解説

共通および特定の機能は、NFF内の様々な位置でのシナリオを概念化し、構築するために使用できるテーマや要素である。それらはNFFと共用でき、将来の望ましいビジョンを構築するために必要とされる最小限の機能の一式を表す。これらの機能は、3つのNFFの特定の価値観（「自然のための自然」、「文化としての自然あるいは自然との一体化」、「社会のための自然」）のそれぞれに共通しているものもあれば、NFF内の特定の位置に応じて機能が比較的区別され、固有のものである場合もある。（付録図1を参照）。NFFの中心に近い位置に基づくシナリオは、3つの価値観の妥協点を表している。共通および特定の機能は、直接・間接要因、またはこれらの要因によって引き起こされる生物多様性や自然及び自然の寄与の結果に関連する。

すべてのNFFに基づいたシナリオに共通する機能のいくつかは、生物多様性の損失を食い止め、回復させるために不可欠な直接・間接要因の変化に関連している。例えば、多くの研究で地球温暖化の抑制（2°C未満または可能であれば1.5°C）、侵略的外来種の管理、肥料と農業による汚染の大幅な削減が、自然と自然の寄与に対して好ましい結果を達成するために不可欠であることが示されている（IPBES, 2019a）。したがって、これらはNFFとの両立を意図したシナリオとモデリングの取り組みに不可欠かつ共通の機能である。自然および自然の寄与の結果という観点から考えると、すべてのNFFに基づいたシナリオで満たすべき広範な目標を複数特定することが可能である。例えば、種の絶滅率は現在、地質学的に見れば過去よりもはるかに高く、抑制する必要がある（IPBES, 2019a）。そのため、絶滅危惧種の総数は総じて回復されるべきであり（付録図1を参照）、気候変動の緩和に対する自然の寄与などの調整サービスは強化されるべきであること（Pörtner et al., 2021）が広く合意されている。

対照的に、シナリオの特定の機能はNFFの三角形における位置に関連付けられた価値観（または価値観の組み合わせ）を反映した固有のものである必要がある。したがって、特定の機能を用いることで、研究用に開発された各NFFシナリオが互いに十分異なるかどうかを確認できる。特定の機能の例としては、種の保護の目標（保護および回復の最重要対象種、付録図1を参照）、支配的な経済システム（例：グリーン成長または脱成長の重視）、土地利用（土地の共有やランドスペアリング（土地の利用を節約し、生物多様性を守る）などのアプローチ）、そして保護区の目標（自然のための厳格な保護の重視、または自然の寄与をより重視）などが挙げられる。

付録図1

種の保全の例によって示される共通および特定の機能の概念。NFFから派生したすべてのナラティブには、**共通の機能**と呼ばれる共有された成果がある。この例では、**絶滅危惧種の保全**は、NFFのすべてのビジョンで達成されるべきである。ナラティブは、**保全および再生の取り組みの主な焦点となる種**など、**特定の機能**によって互いに区別される。

種の保全に関する共通および特定の機能の例

II. ビジョン策定

2.1 解説

人々が自然と共生する将来を実現するためには、ほとんどの社会で生物圏との関係を再考する必要がある。ビジョン策定は、人々が望ましい将来を想像するのに役立つ。将来に関するビジョンは、一度明確に表現されると、変化のプロセスを導くための強力な誘因、つまり境界オブジェクト（関係主体の様々な視点に順応可能でありながら、関係主体間のアイデンティティとなりうるもの）となる可能性がある。しかし、人々と自然にとって望ましい将来を想像することは必ずしも容易ではない。人々は、将来に対する異なる考え、希望、そして願望を持っており、自然との望ましい関係についても同様に異なる。

NFFは、参加型ビジョン策定プロセスにおいてヒューリスティックな道具として使用できる。NFFは、人々が自分自身にとって望ましい自然との関係を特定し、表明するのに役立つ、また自然に対する価値観の多様性および多元性の理解にも役立つ。このように、NFFは自然をビジョンの中心に据えることを保証し、さらに重要なことに、構想された将来とその基礎となる価値観を繋ぐ役割を提供する。これらのビジョンは、完成されたNFFベースシナリオの望ましい将来の状態として、計画プロセスや意思決定の指針となる。ビジョンは、共通の機能や特定の機能を中心に構築することも可能だが、これらの共通および特定の機能を既存のビジョンにマッピングすることによって、さらに具体化することも可能である。ビジョン策定の一環として、NFFは、モノア・マッシュアップ法（Pereira et al., 2018; ボックス1）などの既存の参加型手法と柔軟に組み合わせて、将来のビジョンを作成するために使用できる。

3つの価値観は、参加型のビジョン構想のワークショップで幅広い参加者と簡単に共有できる。参加者は三角形の頂点のそれぞれに位置することで、3つの価値観の違いについて正しいか間違っているかを判断せずに理解しつつ、これらの価値観の頂点同士の間では願望のトレードオフは避けられないことを強調することができる。実際に3つの価値観から生成されたビジョンは、まったく異なる自然の将来が想像されうることを明示している（例：ボックス1および2を参照）。同時に、三角形の内側の空間は、多様性、相対性、多元性の発見に役立つ。実際、ほとんどの利用者は3つの価値観の組み合わせに共感するだろう。したがって、異なる価値観を組み合わせることで表現するビジョンの作成も可能である（ボックス3を参照）。

2.2 ビジョン策定に関する知識ギャップ

IPBES 評価報告書によって特定された知識ギャップ（Gasalla et al., 2022; Martin et al., 2022）に基づき、以下の研究と実践のための推奨事項が提案される。

1. 多様な社会生態学的文脈や複数の空間規模にわたり、先住民、地域コミュニティ、信仰団体を含む多様な関係主体や知識保持者とともに、IPBES 概念枠組（自然、自然の寄与、および良質な生活）の主要な要素に取り組む自然の将来に関する新しいビジョンを共同開発すること。
2. 生物多様性が損失の方向へ進む曲線を軌道修正して生命の網を織り直すために、自然の将来の根本的かつ変革的なビジョンを共同で開発すること。
3. 人々の自然に対する多様な価値（特に関係の価値）に取り組み、価値を明示化するとともに、その他の文化的側面を探求する自然の将来に関する新しいビジョンを共同で開発すること。
4. 広範なトップダウン型の管理およびガバナンス体制との交わりを含む、権力、公平、公正の側面に取り組み、それらを明確にする新しいビジョンを共同で開発すること。
5. 淡水生物群系および海洋生物群系の自然の将来に関する新しいビジョンを共同で開発すること。
6. フィードバック、トレードオフ、相乗効果、規模を越えた相互作用を明確にする自然の将来に関する新しいビジョンを共同で開発すること。
7. 共通要素と文脈特有の要素を理解するために事例横断的な評価を実施すること。
8. ビジョンがどのようにしてグローバルな環境目標の達成に貢献するかを理解するために、SDGs および昆明・モンリオール生物多様性枠組に対するビジョンのパフォーマンスを分析すること。

2.3 ビジョン策定に関するケーススタディの例

NFFは、望ましい自然の将来を共同で構想するためのビジョン策定作業に効果的なツールであることが証明されている。NFFはすでに世界中の様々な場面で活用されている。例えば、NFFは、第1回IPBES ユースワークショップで、世界中から集まった若者代表とともに若者のビジョンを構想するために使用された（ボックス1）。その他の例としては、公海の望ましい将来のビジョン策定（ボックス2）、オランダで新たに開発された国立公園の将来について共同で構想したビジョン（ボックス3）、およびNFFの開発における基本的な要素の1つである、先住民と地域コミュニティに関するビジョン（ボックス4）などがある。

ボックス1 – Nature Futures ユースワークショップ (IPBES 能力養成タスクフォースが主催。Rana 他 (2020年) の論文に基づく)。

若者の関与は、社会の将来を形作る上で極めて重要であり、若者が最も重要であると考えられる要素に関心を向けるのに役立つ。しかし、若者世代は、地球の未来と密接に結びつく自分たちの将来に関する科学政策や意思決定の場に十分統合されていない (Lim et al., 2017)。この課題に取り組むきっかけとして、また、NFFに携わってきた関係主体および専門分野の多様性を高めるために、2019年6月27日から6月28日までブラジルのサンペドロで開催されたユースワークショップの一環として、NFFビジョン策定ワークショップが開催された。このワークショップは、能力養成に関するIPBESタスクフォースがシナリオとモデルの元専門家グループと協力して主催したもので、IPBESの専門家および地球規模評価、南北アメリカ地域評価、ヨーロッパ・中央アジア地域評価報告書のフェローがファシリテーターを務めた (IPBES, 2018b; 2018d; 2019b)。

ファシリテーターは、NFFを出発点としてビジョンづくりを行った。まず、床に三角形が描かれ、それぞれの3つの角にNFFの3つの価値観である「自然のための自然」、「社会のための自然」、および「文化としての自然あるいは自然との一体化」を示した。参加者は、「なぜ自然に価値を感じるのか」を特定の文脈や状況を考えながら振り返り、それに基づいて三角形の中で自分が該当する位置に立つことが求められた。次に、参加者は三角形内で最も近くにいる人と2人1組になり、それぞれの例や関連する自然の価値について話し合った。その後、2組が集まり4人ずつのグループに分かれ、さらに議論を行った。このプロセスには、(1)参加者にNFFについてよく知ってもらい、自然の多様な価値観およびこれらが望ましい将来のビジョンにどのように適合するかについて考えることを促進する、(2)参加者を事前に割り振らず、ビジョンを作るときにグループに分ける、という2つの狙いがあった。この方法により、自然の捉え方に関してグループのメンバー間の親和性が高められる。4つのグループで確実にNFFの全空間をカバーするようにしたことで、指示で明示されなかった場合であっても、グループ間の自然の価値観の多様性を反映したビジョンが生み出されることが期待された。その後、各グループに、議論の焦点を絞るためのテーマ (都市、農村ランドスケープ、または沿岸ランドスケープ) が割り当てられた。参加者は、より望ましい未来を形作ることを目指す「種 (シーズ)」やイニシアチブを特定する過程を通してビジョンを構築し、続いてその未来がどのように見えるかについて一連の質問に答えた。最後に全体のグループにこれらのビジョンを発表した (Pereira et al., 2018によるマノア・マッシュアップ法を適用)。

これらの4グループがNFFを使用して作成した将来のビジョンは、類似点もあれば相違点もあるものとなった (ボックス1図)。例えば、NFFの「文化としての自然あるいは自然との一体化」領域の参加者が提案した「Econetlands」ビジョンは、伝統的知識および先住民の認識方法の側面を顕著に捉えた。「社会のための自然」領域の参加者により提案された「農村変革者 (Rural Transformers)」ビジョンは、生態系サービスの持続的な供給のために人が自然を評価し、保全するという道具的価値を強調するテーマが含まれた。「自然のための自然」領域の参加者が提案した「Iandé Etama」ビジョンは、生物多様性の内在的価値の保全のために設立されることが多い保護区の側面を明示的に含んだ。NFF三角形の中心領域の参加者が提案した「Anthropocene2.0」ビジョンは、長期的に自然を維持するための重要な介入ポイントとして、変革的な行動変容を含んだ。グループ間の興味深い共通点は、単なる経済成長を超えて、ポスト貨幣経済を提案し、人間福祉 (ウェルビーイング) や幸福を認識する代替経済や新しい指標の必要性についての議論であった。

本ビジョン策定演習は、NFFを中心に行われ、「3つのシーズ」を基点に、1.5日の実施期間で設計された。この方法論アプローチにより、望ましい将来の特定の側面について、より焦点を絞った徹底的な議論が可能になった一方で、NFFの異なる特定の価値観の間の緊張やフィードバックを捉えるためには時間が不十分だった。また、このワークショップは世界中の全若者の多様な声を表すことを意図したものではないが、コミュニティの参加者が主導する同様の取り組みの見本になることができる。このワークショップにより、若者 (研究者を含む) の持つ大きな可能性を引き出すような参加型プロセスへの投資に関して、多くの学びが得られた。このワークショップのプロセスは、完全に若者主導で行われたという点でユニークであった。現在の政府間プロセスにおいて若者の声を明確に表明する余地は少ないと思われるが、このようなNFFを利用した取り組みは、より良い将来に向けてより若者中心の議論を促進するための一歩となりうる。

ボックス1図. 望ましい自然の将来について若者のビジョンをグラフィックで表現した。a) Anthropocene 2.0, b) 農村変革者, c) Econetlands, および d) Iandê Etama。それぞれの表現には、それぞれの成熟した「種」のイメージ、望ましい将来における世界がどうなるかを説明するツイートや新聞の見出しが含まれている。イラストはブラジルの Design de Conversas によるものである。

ボックス2 – 公海に関する Nature Futures Framework の使用

外洋の遠隔性と広大さは、多くの文化と世界の海洋との間に、物理的、心理的、そしておそらく文化的な障壁さえも生み出した。国連海洋法条約 (UNCLOS) の批准から40年が経過したが、公海における人間の活動とその影響を管理するためのガバナンスの状況は依然として断片的で、セクターごとに分断されたままであり、持続可能性に関する課題はほとんど達成されていない。人と自然の関係を議論の中心に据える変革的な枠組の採用を妨げ、差し迫っている課題に対処するために、公海に関する著名な専門家数名とともに NFF を使用したビジョンワークショップが実施された。このワークショップの目的は、複数の価値を考慮し、自然と人々の繁栄を可能にする、公海より望ましい将来のための社会変革についての議論を活性化することであった。

2021年に3回のオンライン・ワークショップ(時差の関係で各回2回ずつ)が開催された。さまざまな背景、年齢、地域から29人が参加し、ワークショップは合計21時間に及んだ。2022年2月には、対面式ワークショップが4日間にわたって開催された。この専門家主導のビジョン策定作業は、公海を中心とした海洋システムの主要な利害関係者間の多様で豊かな対話の探求に焦点を当てた。3回のオンラインワークショップは、3つの水平線枠組 (Three Horizons Framework) (Sharpe et al., 2016) に基づいて設計されており、1回目のワークショップで第一の水平線、2回目で第三の水平線、3回目と最後のオンラインワークショップで第二の水平線を学ぶことを目的とした。NFFは2回目のワークショップの主な焦点、つまり、公海にとってより望ましい、変革的な将来に対する創

造的なビジョンを描くことであった。この手法を検証するための試験的なワークショップも実施され、最終的に7つのビジョンが作成された。この手法は、「種（シーズ）」アプローチとSF（サイエンスフィクション）プロトタイピングを結びつけるものであった。参加者は事前にアンケートに回答し、これまで十分に議論されていない公海のより良い将来に貢献できると考えられるプロセス、取り組み、または世界の見方について記述するよう求められていた。「シーズ」のアイデアを共有した後、参加者はシーズ・イニシアチブが最も近いNFF内の位置に基づいてグループに分けられた。グループごとにシーズに基づいた将来を構想し、この世界を説明する短いSF物語を作成するよう求められた。参加者がより根本的な将来について考えられるように、特定の角に近い7つの特性が作成された。作成された物語はすべて、Pereira et al (2022a) で報告されている。最終的なワークショップ報告書 (Pereira et al., 2022b) では、ワークショップの手法と結果についてさらに詳しく説明しているが、結果の雰囲気を伝えるために、グループ名が各グループの中心となる要素を示している (ボックス2表)。また、議論から生まれた将来を視覚的に伝えるための芸術作品も作成された (ボックス2図)。

ボックス2表: 公海の将来ビジョンのシナリオ名

NFF の位置	自然としての文化/自然と一体化	自然のための自然	社会のための自然
ビジョンのタイトル	海洋の多文化フラクタル	海の有能な管理人	ニモ・クロニクル
シナリオで探索した変革的要素	<ul style="list-style-type: none"> - 人と自然の関係は、人間社会における深い共感、平等と公平、そして自然と人の間に築かれている。 - スピリチュアリティと民間伝承は人間関係の顕著な特徴であり、変革的な海洋ガバナンスを鼓舞する。 - グローバルからローカルへの分散型ガバナンス - 相互作用する地域に基づいた経済、企業には人格が認められ、関連する法的責任を通じて説明責任が促進される。 - 循環型技術 - 難民のための浮体構造物による公海上での定住 	<ul style="list-style-type: none"> - 自然を中心に据えた新しい海洋法条約の交渉 - 自然に人格を与え、新たな「世界海洋管理協議会」の設立 - リアルタイム・センサーのネットワークを利用した広範なモニタリングにより、行動を促す。 - 公海における人間の直接的な存在は厳しく制限される。 - 再生と炭素貯留の促進を目的とした浮体式ステーションのネットワーク作り 	<ul style="list-style-type: none"> - グローバル・ガバナンス・メカニズムを備えた新海洋法条約の交渉 - 先端技術への重点投資 - 個人と企業のモニタリング、監視、執行 - 集団主義的アプローチに組み込まれた、生物資源と非生物資源の持続可能な利用 - 気候難民のための公海プラットフォーム

ボックス 2 図 . 公海の将来についてのグラフィック表現: 左上 - 自然のための自然、右上 - 社会のための自然、下 - 文化としての自然あるいは自然との一体化。©CareCreative

ボックス 3 – ホランダ・ダイネン国立公園に関する望ましい自然の将来を探るための NFF の使用

オランダのホランダ・ダイネン国立公園は、ヨーロッパの中でも特に人口密度の高い地域で開発されている。この公園は、人と自然がいかに共存できるかを示すことを目的としている。公園の表面積は約 450km² で、ズイド・ホルランド州の海岸線全体をカバーしており、海、浜辺、砂丘、森林だけでなく、農業、インフラ、都市を含む。国立公園の開発はボトムアップで行われた。活動グループは地元の土地管理者やその他の関係主体を含む多様なメンバーで構成される。同グループは人新世の圧力に直面する中、このユニークな景観における高い生物多様性の価値を保全するには、統合的かつ集団的な取り組みが必要であることを認識し、関係者および自然との新しい相互作用の方法を模索し始めた。

2019 年、ホランダ・ダイネン国立公園のボトムアップ型開発に向けた参加型のビジョン策定プロセスの構成のために NFF が適用された (Kuiper et al., 2022)。プロセスは研究者と主要な関係主体が共同で設計し、NFF と社会変革の共同探求のための予測手法である 3 つの水平線枠組 (Sharpe et al., 2016) および「持続可能な開発目標」を組み合わせた。その目的は、国立公園の望ましい未来を描き、その未来に至る社会変革の道筋を探り、またアジェンダ 2030 への潜在的な貢献の評価をすることであった。

具体的には、NFF は関係主体を補助するツールとして活用された。NFF は自然との望ましい関係の特定および明確化、また自然に対する人々の視点の多様性と多元性の理解を促し、また、自然に対する複数の価値が高められ、豊かで多元的なビジョンの発展のための肥沃な基盤を築くために共有される価値の特定にも役立つ。さらに、3 つの水平線枠組は、ビジョンと現在をつなぐ社会変革の道筋を探るために用いられた。SDGs のターゲット分析を用いて、国立公園の描く未来の 2030 アジェンダへの貢献を評価した。この事例は、「現場」の開発プロセスにおける NFF の適用、文化としての自然あるいは自然との一体化という価値観が西欧の環境でどのように理解される

か、NFF の特定の領域を代表するビジョンを作成するのではなく、NFF 空間全体の価値表現からどのようにビジョンを構築できるか、といった点を提供する。

「文化としての自然/自然との一体化」の観点は、内在的価値と道具的価値の二元論に関する既存の議論を拡張し、自然に対するより広範な認識を受け入れ、また、関係主体間の新たなパートナーシップを模索するための基礎として参加者から高く評価された。浮かび上がったビジョンは、国立公園の地域におけるトレードオフおよび相乗効果の機会に関する議論をするために役立った。参加者を通じて、これらの議論は 2020 年に提出された当国立公園のランドスケープ戦略文書にも組み込まれ、2021-2025 年第 1 回実施計画に役立てられることとなった。2 つの文書は、ホランダ・ダイネン国立公園のウェブサイト (www.nationaalparkhollandseduinen.nl) で公開されている (オランダ語)。

ボックス4-NFFの開発とその価値観の運用の基礎となる先住民と地域コミュニティのビジョン

NFFの開発において、初期段階から先住民と地域コミュニティ (IPLC) が密接に関与した。3つの特定の価値観の1つとして自然の関係の価値が組み込まれたのは、2017年の第1回関係主体向けワークショップでのIPLCの積極的な参加の成果であった。そのワークショップで策定された7つの望ましい自然の将来 (Nature Future) ビジョンを用いて、タスクフォースが後にNFFを導き出した。このワークショップの先住民の参加者たちは、一つのテーマ別グループを形成し、自然の関係の価値を強く反映するビジョンを策定した。彼らのビジョンの特徴は、「人と自然の関係が、相互性、調和、および関係性にに基づき、これらの価値観が反映された教育システムによって支えられる」世界、そして、「食料が主に生物文化的に多様で自立した地域の食料システムで生産される」世界、そして「強力な文化的制度が、多様な知識体系間において敬意ある知識共有を可能にし、ガバナンス制度が地域の小規模生産者や先住民の領土、資源、知識に対する主権の普遍的な認識を共有する」世界であった (Lundquist et al., 2017)。

タスクフォースは、さらなる関係主体との対話を通し、先住民コミュニティを越えた幅広い関係主体が、NFFにおいて関係的価値を示す「文化としての自然/自然との一体化」の観点に対する強い支持を確認した (PBL, 2019a; PBL, 2020; Pereira et al., 2020)。このような広範な支持は、IPBESや自然保全に関する幅広い活動における先住民や地域住民の知識の価値を示している。残されている多くの作業のうち重要な課題の1つに「文化としての自然/自然との一体化」の特定の価値観の運用可能にすることがあげられる。現状、この特定の価値観はほとんどの既存のグローバルな自然関連の指標、シナリオ、モデルには存在していない¹¹。先住民のシナリオ開発のために重要な要素は、既存のアクセス可能で、新しい文脈に容易に適用できるツールに加え、十分に認知されておらず、元の文脈外での適用が難しいツールを特定し活用することである。

NFFにおける関係的価値観を運用するための後続作業にIPLCが関与することは最も重要である。さらに、例えば先住民および地域の知識に関するIPBESタスクフォースとの定期的な対話を通して、シナリオとモデルに関するタスクフォースはIPLCの関与を積極的に求めている。2021年には、先住民と地域コミュニティの有識者の参加のもと、2つのタスクフォースはシナリオとNFFに関するオンラインワークショップを共同開催した。この対話は、地域セッションと最終全体会議を含めて4日間にわたり行われた。このワークショップの目的は、NFFの草案とその方法論に関するガイダンスのレビューのためにIPLCを関与させ、またIPLCと協力して地域規模の将来シナリオを構築するための能力養成として、さらには将来のIPBES評価報告書およびシナリオやモデルに関する作業への情報提供をするためにIPLCと協働することであった。様々なIPLCの多様な世界観を表現する上で地域規模のNFFシナリオが最適とも言えるが、参加者のほとんどが異なるIPLCを代表していたため、新しいシナリオ枠組作成の対話にはより広範な地域規模で設定された。

IPLC参加者のフィードバックは、共有された概念と方法論に関する枠組で将来シナリオを共同設計するために不可欠である。それには共同学習と多様なビジョンを組み合わせた革新的なツールが使用される。参加者のフィードバックには、文化としての自然あるいは自然との一体化の価値観から「自然の寄与」が認識できることや、NFFを用いた価値体系を越えた対話の創出、IPLCにとって有益な意識向上のツールとなる可能性があることへの感謝が含まれた。参加者からは、主要な意見として以下が挙げられた。「IPLCは過去と現在を考慮せずに未来の道筋を作ることはできないこと」、「宇宙の複雑性を理解しようとするために人間を中心に置かない未来の予測が不可欠であること」、「先住民における時間の概念は、線形的ではなく循環的であること」、「科学に基づくシナリオやモデルの多くが目標達成や新しい将来の状態を達成することを目的としている一方で、先住民は文化的慣習を維持・復活させ、最小限の変化を好む場合があること」¹²。IPLCは彼ら自身の未来を構想する際には、科学者のビジョンを知り、シナリオの共創に関与することが重要であるとも言及された。しかしながら、そのような共創には新しい方法が必要となる可能性があり、前述のような時間および人間と自然の関係についてのIPLCの視点が中心に据えられるべきであるとされた¹³。

2021年の対話ワークショップに続き、2つのタスクフォースは共同で社会変革評価報告書と将来シナリオについての第2回先住民と地域コミュニティの知識対話ワークショップを開催した (2023年2月、コロンビアのレティシアで開催)。これらのテーマ間の相乗効果を認識して、ワークショップはビジョン策定および経路構築の演習を中心に設計され、シナリオ構築手法と社会変革評価報告書の各章で取り上げられるトピックを組み合わせた。ワークショップでは、進行中および将来のIPBES評価報告書におけるIPLCシナリオへの対処などを含め、先住民と地域コミュニティの知識とシナリオについてさらに議論が行われた。この対話ワークショップでは、IPLCシナリオの共同開発を促進するために、地域および世界中のIPLCの人々が参加し、局所地域および地域・グローバルの要素の両方に情報を提供した。

¹¹ タスクフォースは、科学モデリングコミュニティとの交流およびその既存の指標の分析における手法のギャップを指摘した。例外については Schröter et al. (2020) を参照されたい。ただし、世界中の先住民のビジョンとシナリオは、「地域生物多様性概況第2版 (Forest Peoples Programme et al., 2020)」および先住民コミュニティにおける指標開発の地域例も数多く文書化されている (Sterling et al., 2017 を参照)。NFFと協力するモデル専門家の間では、「文化としての自然あるいは自然との一体化」の観点を含む取り組みも見られる (Pereira et al., 2013)。

¹² メキシコの先住民マヤ族コミュニティの将来に関する現在の分析の一例: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.618453/full>。

¹³ ワークショップの詳細な説明については、IPBES (2021) を参照されたい。

ボックス 4 図. 2021 年対話ワークショップのアフリカセッションの表現。Anjali Choudhary 作 (IPBES, 2021)。

III. ナラティブ

3.1 解説

ナラティブ（またはシナリオナラティブ）は、将来の定性的な記述である。通常は物語の形式をしており、基本的な特性、一般的な論理、および展開について説明する。ナラティブは、ナラティブの背後にあるアイデアをさらに発展、議論、および普及するための枠組を提供する。例えば、モデルを使用した定量的シナリオの定式化によって枠組が提供される。NFFに基づくことで、望ましい自然の将来について無数のナラティブが生まれ出される可能性がある。ナラティブには、ビジョン、共通および特定の機能、そして現在からビジョンへと行動によって繋げられる経路が含まれる。

ナラティブファミリーとは、NFF内のある特定の位置にまとまっているナラティブのグループである。ナラティブファミリー内のすべてのナラティブは、対応するNFFの特定の価値観およびそれに沿った特定の機能と一貫性をもつべきである。これにより、NFFに基づいたシナリオやその他の既存のシナリオを、類似した仮定に基づいてグループ化することが可能になり、IPBESやその他の評価報告書の比較や統合が容易になる。公海の将来（Pereira et al., 2022; ボックス2）または都市部の将来（Mansur et al., 2022）を説明する「自然のための自然」の観点に基づくナラティブは、同じナラティブファミリーに分類される可能性がある。これは、「IPBES生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」で使用された「シナリオアーキタイプ」においてシナリオを分類化するアプローチと類似している（IPBES, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2019a; Sitas et al., 2019）。ナラティブファミリーは、NFF内の同じ場所に位置する異なるナラティブが、自然、自然の寄与、および人間福祉（ウェルビーイング）に関する仮定および成果の点でどのように異なるか調査するためにも使用することができる。最も明確なナラティブファミリーは、NFFの3つの頂点に位置する（ボックス5図）。その他の考えられるナラティブファミリーは、この枠組の頂点と中心の中間位置に対応する可能性がある。

IPBESは、NFFに基づいて特定の一連のナラティブを作成することはない。むしろ、シナリオとモデルに関するIPBESタスクフォースは、さまざまな科学コミュニティおよび他の関係主体によってナラティブが開発されることで、今後のIPBES評価報告書へのインプットとして機能することを想定している。しかしながら、タスクフォースはボックス5で紹介されているように、6つのナラティブを実例として開発した（詳細はDurán 他（2023）において説明されている。実例のナラティブの暫定版は、PBL（2020）にも記載）。これらの6つのナラティブは、ナラティブ開発演習の一環として共同開発されたものであり、NFF内の特定の場所における数多くの可能なナラティブのうちの1つを反映したものであり、それらの場所におけるナラティブを規定するものではない。NFFの柔軟性により、枠組内の特定の位置の共通および特定の機能を踏まえた上で、自分たちの社会的文化的、経済的、政治的文脈に特有の要素を反映したナラティブを作成できる（図Annex 1）。

社会科学や人文科学を含むさまざまな分野やモデリングコミュニティ、そして先住民、地域コミュニティ、信仰団体などの関係主体とともに協働することは、自然、自然の寄与、および良質な生活に対する局所地域、広範な地域、国、あるいは国際レベルの目標を達成し、望ましいかつ実現可能な解決策や取り決めを主体間で共同探求するために必要な、社会変革への経路を示すナラティブの特定に役立つ。この協働はさらに、新しい世代のシナリオと関連指標の開発に有益であり、さまざまな関係主体間の対話を促進してその対立解消に寄与し、意思決定において意見を軽んじられることが多い関係主体に情報と発言機会を提供できる。

3.2 ナラティブに関する知識ギャップ

NFFを用いた例示的なナラティブを作成するプロセスでは、NFFの運用するための数多くの方法のうちの1つである、多様な社会的文化的・地理的文脈へ適用するために拡張する方法が強調された（Durán et al., 2023; PBL, 2020）。ビジョン策定（セクション2.2）において特定された知識ギャップの多くは、ナラティブにも当てはまる。今後さらに取り組むべき領域や例示的なナラティブの開発として、以下が含まれる。

1. NFFに基づいたナラティブを使用して多様なコミュニティと協働し、変革的介入と持続可能性の解決策を探求および特定すること

あるナラティブは、ポスト成長、脱成長、循環経済、デカップリングなどのさまざまな経済概念、さまざまな知識体系や人間と自然の関係についての考え方など、変革をもたらす可能性のある幅広いオプションと一致している可能性がある。これらのオプションを利用して、潜在的に変革的な将来を表現するナラティブを開発することができる。同時に、NFFに基づいたナラティブは、既存のものから継続的でありながらも、「グリーン」な成長といった概念を解明する手段としても役立つ。そのためには、発展経路実現のために必要な条件を探求し、そこから生じる未来を描写することである。NFFに基づいたナラティブを使用すると、「IPBES地球規模評価報告書」の表SPM.1に示されている社会変革を実現するための行動と経路をさらに探求できる（IPBES, 2019a）。想像力を活用した創造的な取り組みは、地球規模評価報告書に関与したコミュニティにおいて動員すべき重要な能力としてみなされつつある。多様な将来の形成のために想像力を取り入れるために、さらに多くのことができるはずである。

2. NFF内の自然と自然の寄与に付与されるさまざまな価値の明確化および評価

NFFの強みは、多様な特定の価値観に対応できるところにある。しかし、何がNFFの三角形の外側に落ちるかを明確にし、NFFに基づいたシナリオ間の一貫性を保つことは課題である。なぜなら、既存のシナリオアプローチはNFF三角形の外側にある要因や結果に焦点を当てることが多いためである。三角形の内側は3つの角に対して相対的であり、(目標、ターゲット、変化のメカニズムの)相対性を維持する必要があること、そしてこの枠組がさまざまな価値観の間の相乗効果とトレードオフの両方の特定に使用できることを認識することが重要である。NFFの三角形の角に基づいたナラティブは、それぞれ対比を示し、トレードオフを明らかにするのに特に有用である。一方で、中心空間に基づくナラティブは、価値観や関連する政策オプションが相互に強化され、相乗効果を生み出す可能性を強調するために開発される可能性がある。

3. IPBES 価値評価報告書で強調された多様な価値観と将来ビジョンへの理解および関与

NFFは、複数の自然の価値の観点を表現することを目的としているが、最終的なシナリオ作成時にはこれらの観点は絞り込まれてしまう。重要なのは、例示されたナラティブが、特定の観点を捉えるための限定的なストーリーを意味するものではないと認識することである。ナラティブの理解に対処する方法の1つは、様々なグループが様々な空間で多様な物語を作成することを促進することである。

3.3 ナラティブに関するケーススタディの例

主に将来ビジョンを描写するために、NFFに基づいた短いナラティブは、多様なケーススタディから創出されてきた(例: Mansur et al., 2022; Pereira et al., 2022b, ボックス5を参照)。IPBESのシナリオおよびモデルに関するタスクフォースは、NFFを使用して多様なナラティブを生成する方法を示すために、6つの「例示的ナラティブ」を作成した(ボックス5参照)。

ボックス5 簡単な例示的ナラティブの例

IPBESシナリオ・モデルに関するタスクフォースが反復的な共同開発プロセスを通じて開発した6つの例示的ナラティブの概要説明(出典: Durán et al., 2023; タイトルと特性は変更される可能性がある。ナラティブの詳細は論文を参照されたい)。例示的ナラティブは、NFF三角形の角とそれぞれの価値の間の境目で作成されたため、それぞれが明確に異なるものの、いずれも自然を中心に据えている(ボックス5図)。実際、シナリオは一般的に幅広い未来の可能性を示してそれらの間の対比を表し、同時にその影響やトレードオフを明らかにすることで、適切に評価できるようにする。すなわち、この例示的ナラティブは、一般的に人々がまだ望ましいと考える限界点に位置することを意味する。また、角と境目に焦点を当てることにより、NFF空間の中央を表すナラティブは提示されない。一方で、中央を表すナラティブは、各価値観がどのように相互強化するかを強調しうる。トレードオフよりも相乗効果に重点を置いた追加の例示的ナラティブを作成することも可能性である。

自然の最適化

- 「社会のための自然」

自然の寄与を最大限に効率的かつ持続的に活用しながら、自然の寄与を支える重要な生態系機能を確実に維持するための知識と技術を共有する、高度につながった世界。

キーワード: 環境効率、グリーン成長、スマートシティ、都市と農村の統合、土地共有、最適化された生態系サービス、人工生態系

相互ステュワードシップ

- 「文化としての自然あるいは自然との一体化」

この世界では、人間社会が作り出す組織のあらゆるレベルで、互惠性と調和の価値観が人と自然との関係を推進している。生物学および文化的多様性は、相互に繋がった幅広い生物文化システム全体で共同保全・共同管理されている。

キーワード: 生物文化遺産、ステュワードシップ、コモンズ、ポスト成長、文化的ランドスケープ、人工生態系、自給自足の共同体

アーコロジー

- 「自然のための自然」

人々は地球上のすべての生命を内在的に尊重し、価値を認識している。この世界では、広大な範囲の陸地と海が人の介入から厳しく保護されており、極端なランドスベアリング(土地の利用を節約し、生物多様性を保護)を特徴とする。人は、生物圏における人間の役割を最小限に抑えるように設計された、密集かつ自立型の都市域で生活している。

キーワード：地球規模のステewardシップ、ポスト成長、スマートシティ、ブルー・グリーンインフラ、保護地域、大規模な生態学的動態、再野生化、自給自足の居住地

革新的なコモンズ

- 「社会のための自然」と「文化としての自然あるいは自然との一体化」の間でバランスがとれているもの人々は革新的な生態学的コモンズの世界を構築し、ランドスケープやシーンスケープにまたがる相互に繋がれた持続可能な陸域や沿岸域の都市や農村集落で生活している。人々は、地域の伝統知と技術を活用し、生態系と生物多様性の管理と利用を拡大すると同時に、文化を向上させている。

キーワード：生物文化遺産、コモンズ、ポスト成長、ブルー・グリーンインフラ、都市と農村の統合、文化的ランドスケープ、土地共有、最適化された生態系サービス

動的な将来

- 「文化としての自然あるいは自然との一体化」と「自然のための自然」の間でバランスがとれているもの伝統や文化、精神的価値や繋がりを再確立し、新たな繋がりを形成するために、動的で繋がりがあり、生物多様性に富む生態系が評価される。社会は、例えば生物が移動する空間を確保するというような、文化遺産および伝統的な生態学的知識を考慮した伝統的かつ革新的なライフスタイルを通じて、自然の動態に対応している。

キーワード：地球規模のステewardシップ、ポスト成長、都市と農村の統合、人工生態系、大規模生態学的動態、再野生化、自給自足の共同体

儉約と共有

- 「自然のための自然」と「社会のための自然」の間でバランスがとれているもの

人々は自然の利用も好む一方で、生物多様性と自然のプロセスによって人間がプラネタリーバウンダリーの境界内にとどまることを可能にするレジリエンスが提供される。このため、生物圏の自然による自己調整能力も評価し、保護する。自然のための空間を確保しながら、残された地域は効率的かつ持続可能な方法で集中的に使用される。

キーワード：環境効率、グリーン成長、ブルー・グリーンインフラ、都市と農村の統合、最適化された生態系サービス、保護区、人工生態系、再野生化

Nature Futures 価値観の特徴

ボックス 5 図. NFF 内の例示的ナラティブの配置。例示的ナラティブは、NFF を使用するための方法論に関するガイダンスとインスピレーションを提供するために作成された。例示的ナラティブは NFF から生み出されるナラティブの多様さと多元性を表している。NFF は様々な宇宙論や世界観、またそれらから生み出されるナラティブによって認識される多様な人と自然の関係のすべてを捉えているわけではない（図 2 の右側のとおり）。

IV. モデリングと社会生態学的フィードバック

4.1 解説

モデルは、NFFに基づいたシナリオにおいて、さまざまな政策介入の結果を評価したり、NFFを通して想定される持続可能で望ましい代替的な将来の実現に向けて適切な経路を探ったりするために用いることができる。社会生態システムの構成要素の状態の間の因果関係を定性的記述するものから、社会生態系システム内の変数や指標間の統計的、または相関関係に基づく定量的モデル、さらには数式やエージェントベースのモデリングを通じて複雑な社会生態学的動態をシミュレートできるメカニスティックモデルにいたるまで、さまざまなモデルが適用可能である (IPBES, 2016a)。NFFに基づいたシナリオを開発するためのモデリングアプローチは、シナリオの時間的・空間的規模や、シナリオ構築の目的によって応じて選択される。モデルの選択は相互排他的なものではなく、複数のモデリングアプローチを適用することで相互に補完したり、モデルの不確実性を探求したりできる。例えば、自然および自然の寄与に関するさまざまな生物多様性保全と生態系サービス管理の政策の成果の調査には、ランドスケープから地球規模で短期から中期（数年から10年）の予測が必要となることが多い（ボックス7）。また、さまざまなNFFの観点に基づいて開発されたランドスケープ、またはシースケープの保全・管理体制のシナリオを現行の管理体制と比較できる。このようなNFFに基づいた政策シナリオの例としては、厳格な自然保護（「自然のための自然」）、自然を基盤とした解決策（「社会のための自然」）、または文化的ランドスケープ・シースケープ（「文化としての自然あるいは自然との一体化」）などが挙げられる。定性的なシステムモデリングのアプローチはモデルの共同開発に適用できる。例えば、関係主体、権利保有者、知識保有者および意思決定者と、NFFに基づいたシナリオの下で社会生態システムとその動態を表すモデルを開発できる。このような定性的モデリングは、自然システムと人間システムの構成要素間の複雑な相互作用や、NFFに基づいた政策シナリオに関連する潜在的なトレードオフ、制約、共便益（コベネフィット）を含む、人々の価値観や文化との関係についての洞察を提供する可能性がある。その一方で、NFFに基づいたシナリオの下で、さまざまな生物物理学的要素によってもたらされる生物多様性の反応や生態系サービスを予測する定量的モデルは、生物多様性と自然の寄与を予測できる（モデル一覧は、Kim et al., 2018を参照；ローカル・地球規模でのシナリオ開発の例については、Nelson et al., 2009 and Chaplin-Kramer et al., 2019を参照）。このアプローチにより、NFFの利用者は、NFFに基づいたシナリオそれぞれに関連した特定の機能を探索できるようになる。また、ランドスケープにおける生物多様性の機能のさまざまな分布と、その結果としてもたらされる自然の寄与との関係を探るためにも活用できる (Rieb et al., 2017)。

長期シナリオは、数十年単位の時間規模を対象に地球規模で実施されることが多い。こうした長期シナリオにおいては、間接要因の動態と政策オプション（例：人口増加やライフスタイル）を調査することによって、直接要因（例：土地利用や収穫体制）自体の軌跡をモデル化する必要がある。間接要因の動態は、例えば「共有社会経済経路 (SSP: Shared Socioeconomic Pathways)」 (van Vuuren et al., 2017) で探求され、「総合評価モデル (Integrated Assessment Model)」 (IPBES, 2016a) などで分析されている。特定の機能に関連するNFFに基づいたシナリオは、さまざまな「共有社会経済経路 (SSP)」と組み合わせることができ、また、生物多様性や自然の寄与に対して好ましい成果をもたらすためのさまざまなNFFに基づいたシナリオと野心レベルを実現するために必要となる間接要因の共通の機能の評価と組み合わせることができる。ある意味、このアプローチは、気候変動シナリオの調査に使用される「共有社会経済経路 (SSP)」と「代表的濃度経路 (RCP: Relative Concentration Pathways)」の組み合わせに類似する (Riahi et al., 2017)。ただし、共通の機能が、NFFに基づいたシナリオで一定レベルの好ましい成果を達成するために必要な間接要因に関連する場合、「共有社会経済経路 (SSP)」の修正が必要になる可能性がある (ボックス6を参照)。例えば、特定のNFFに基づく介入が、直接要因における好ましい軌道を生物多様性や自然の寄与に対して導く場合、特定の人口動態やライフスタイルの軌跡のみがその介入と一致する可能性がある。最後に、長期的シナリオは、地域やグローバル規模で社会生態学的フィードバックループを閉じるための手段として活用できる。ここで用いられる社会生態学的動態は体制転換の強化につながる可能性があるため、重要である (Figueiredo & Pereira, 2011; Scheffer, 2009)。ここで、NFFに基づいたシナリオは、自然の寄与の変化につながる政策介入がどのようなフィードバックをもたらすか、例えばそれらの政策介入の効果を強化する可能性があるか、を検証するために使用できる (例：都市の文脈では Mansur et al., 2022を参照)。

定量的モデリングは、NFFに基づいたシナリオの開発に使用できるその他の定性的ツール（例：参加型ツール、地域および専門家の知識）に代わるものではなく、補完的に使用する必要がある。定性的ツールで作成された初期のナラティブは、モデルの結果に応じて改良する必要がある場合がある。一方で、モデル自体も、地域および専門家の知識に基づいて示される主要な動態や優先順位を最適に捉えるために、改良が必要な場合がある。このようにシナリオ開発の反復サイクル (Dietze et al., 2018) が生まれる。このサイクルではナラティブがモデリング結果によって洗練され、最終的に一貫性のあるナラティブのセットが作成されるまで続く。

関係主体および専門家のワークショップおよび協議を通じて、元 IPBES 専門家グループおよび現在のシナリオとモデルに関するタスクフォースは、政策プロセスを支援するためのNFFに基づいたシナリオのモデリングアプローチを開発した。その一部は論文で発表されている (Kim et al., 2023, PBL, 2019a; PBL, 2019b)

4.2 モデリングに関する知識ギャップ

NFFの多尺度・多視点アプローチと、人間と自然の動的な相互作用に焦点を当てたアプローチは、既存のモデリングの枠組を越えた発展を要求している。このような進歩と発展によって、NFFを適用し、自然、自然の寄与、および良質な生活に関する重要な問題、特にさまざまなグローバルと地域規模の変化のネクサス、テレカップリング、および変革的行動の予測に取り組むことが可能になる。将来の研究に対する具体的な提案としては、以下が挙げられる（Rosa et al., 2020 および IPBES, 2016a を参照）。

1. 社会的システム（経済的要素を含む）と生態学的システムとの動的な相互作用を表す統合評価モデルの開発（セクション 4.3 で詳述）。
2. 多様な要因および政策対応を複数の空間、組織、時間規模で考慮する多尺度モデリングの実践（Carpenter et al., 2009）。
3. 定性的モデルとツール（例：Moon et al., 2019）と定量的モデルの連携手法の開発。
4. モデリングにおける科学的知識と地域および伝統的な知識の統合的利用（Tengö et al., 2014）。
5. 静的な生物多様性データによる時間分布の空間依存性を克服するために、生物多様性モデルの較正に生物多様性の時系列モニタリングを統合。（Ferrier et al., 2017）。時系列データの収集と長期モニタリングの開発も、特にデータが不十分な地域で実施する必要がある。
6. 複数のレベルで生物多様性と自然の寄与との繋がり、および自然の寄与とそれらのサービスとそれらの人間福祉への相対的な寄与に対する人々の需要との繋がり（Chaplin-Kramer et al., 2019）。
7. 自然の関係的価値と無形の価値をシナリオとモデルに組み込む能力の向上（Schröter et al., 2020）。
8. 社会障壁と課題、既得権、および社会における権力関係の影響をモデル化。
9. 包摂的、多様かつ公平で、関係主体の関与を促進するモデリングへのアプローチの開発。

これらの知識ギャップは、さらなる開発が必要な NFF の方法論に関するガイダンスの多様な側面を反映している。

4.3 社会生態学的フィードバックに関する知識ギャップ

「IPBES 地球規模評価報告書」では、「社会生態学的相互作用とそれに関連する空間と時間を越えた正と負のフィードバックに関する理解の向上」が重要な知識ギャップとして特定された。このような社会生態学的フィードバックは、社会的、経済的、生態学的変数が相互に影響を及ぼしあうような相互作用を含むが、現在のシナリオ枠組にはほとんど含まれていない。フィードバックは変化を増幅したり減衰したりする可能性があるため、変化に焦点を当てたシナリオを構築するには、フィードバックの理解が不可欠である。特定のフィードバックが有益または有害であるかという判断は、増幅・減衰プロセスに付与される価値に依存する。

多種多様なフィードバックは、自然に関する多くの新しいシナリオの開発に不可欠な要素であるものの、社会生態学的動態に対する理解は非常に不均等である。研究者たちは、社会的動態が自然と生物多様性を形作るさまざまな方法について広く文書化してきたが、生態学的変化が社会動態に与える影響については、ほとんど理解されていない。しかし、「社会のための自然」という観点に強く関連する、経済および農業からのフィードバックについてはより理解が進んでいる。それに比べ、「文化としての自然あるいは自然との一体化」という観点に関連する社会学および文化的動態、または「自然のための自然」という観点に関連するスチュワードシップおよび生態学的動態に関連するフィードバックに関する知識ははるかに少ない。

水産研究は、この不均一性に関する一例を提供してくれる。様々な種類の漁業がどのように相互作用するのか、そしてその魚の個体群の動態への作用や漁獲量への影響、さらに、漁業から利益を得る主体や、成長・縮小する漁業アプローチについての研究やモデリングには長い歴史がある。これらのフィードバックは、「社会のための自然」の価値（つまり、資源としての魚）に強く関連している。その一方で、社会制度と文化的慣行を維持しながら、魚の個体群の変動に対処する持続可能かつ公正な方法を持つ文化的な漁業慣行を維持するために、どのように社会制度が儀式を使用してきたかに関する研究は少ない。いくつかの特定のモデルには、「文化としての自然あるいは自然との一体化」（つまり、文化としての魚）に関連するフィードバックが含まれているが、そのようなアプローチは広く使用されていない。さらに、漁業に関する研究は個々の魚種に焦点を当てている。生態系に基づいた管理を求める声は多い一方で、海洋食物網、海洋生物地球化学、河川の流れ、および底生生物群集などといった魚の個体群を維持するメカニズムが、どのように複数の人的プロセスによって形成されているかは十分に理解されていない。また、「自然のための自然」の価値に対する重要なフィードバックに関しても理解は不十分である。

社会生態学的フィードバックは変化を促進したり遅らせたりする可能性がある。このため、生物多様性条約の目標である「自然と共生する世界」に向けた経路の特定を目的とした NFF に基づいたシナリオとモデルの中に、これらのフィードバックを含めることが重要である。社会生態学的枠組に関する知識は急速に発展している。しか

し、生物多様性枠組の目標達成には、科学コミュニティおよびその他の関連する関係主体が対処すべき知識ギャップが複数ある。さらなる発展のための提案は以下のとおりである。

1. NFFに基づいたシナリオに含める必要がある主要なフィードバックの特定、および異なる価値観におよぶ複雑なフィードバックを含める方法に関するガイダンスの準備。
2. モデルに欠けていることが多いフィードバック、特に「自然のための自然」および「文化としての自然あるいは自然との一体化」の観点において重要なフィードバックの探求。異なる特定の価値観から複数種類のフィードバックを表すモデルの作成には、さらなる努力が必要となる。
3. 重要な社会生態学的フィードバックを捉えるには、モデルに多種多様な人の行動を含める必要がある。このためには、人々および地域全体での場所感覚またはステewardシップを生み出す、心理的、認知的、文化的、および社会的プロセスをモデル化するアプローチの開発が必要となる。
4. 知識体系全体で効率的に機能するフィードバックを特定し、分析するための学際的アプローチの開発、および自然にとって望ましい新しいシナリオを作成するための要件として、歴史的、生態学的、地理的、文化的、社会的、技術的、経済的な要因に基づくフィードバックの地域ごとの変化についての理解の進展。
5. 自然の多様な価値観の間で相乗効果を生む可能性のある、相互強化的なフィードバックの特定。
6. 意思決定を支援するためにシナリオやモデリングの適用に反映させることができる、様々な場所やシステムに対する重要なフィードバックの特定（関係主体がそのようなフィードバックを特定する方法を含む）。
7. スケールを横断して作用する社会生態学的フィードバックのモデリングに関する指針の開発。NFFに基づくシナリオにクロススケールおよびテレカップリングの動態を統合する方法も含まれる。これには、伝染病疾患、種の移動、長距離移動などの生態学的テレコネクション、および人間の移動、サプライチェーン、メディアなどの社会的テレコネクションをより総合的に理解する必要がある。

4.4 モデリングに関するケーススタディの例

ボックス6 – 既存のグローバル規模のシナリオ枠組を用いた NFF の実装: 共有社会経済経路の例

「共有社会経済経路 (SSPs)」は、人口動向、経済成長、都市化などを組み込んだ、2100年に予測される社会経済開発のシナリオである。SSPは、さまざまな気候および開発経路を検証するために、気候変動シナリオの「代表的濃度経路 (RCP)」とともに使用された (Popp et al., 2017)。SSPは以下の5つである。SSP1: 持続可能性 (グリーンロードの利用、van Vuuren et al., 2017 参照)、SSP2: ミドル・オブ・ザ・ロード、SSP3: 地域間の対立 (ロッキード)、SSP4: 不平等 (分断された道)、そして SSP5: 化石燃料による開発 (ハイウェイの利用、Riahi et al., 2017 を参照)。ただし、SSP1を除く SSP シナリオは、生物多様性保全や生物多様性と気候の相互作用を考慮していない (O'Neill et al., 2014)。この文脈において、NFF シナリオは、環境の持続可能性と人間福祉に焦点を当てた多様な将来を探求する SSP1 の拡張版とみなすことができる。さらに、NFF は、意思決定を支援するために使用されるビジョン、ナラティブ、モデリング枠組、そして指標の共同開発において、自然に対する多様な価値観を説明することによって SSP を補完する。NFF は、自然に対する3つの特定の価値観に関連して、人間と自然のシステムの将来を探求し、モデル化することによって、より広範囲の要因、セクター、政策にわたるより統合的な分析を行い、SSP シナリオの限界の克服を目指している。SSP 枠組は、現在漁業セクター (Cheung, 2019; Cheung & Oyinlola, 2019; Maury et al., 2017) の将来評価のために海洋環境に適用されている。この取り組みでは、1つ以上の NFF の特定の価値観を SSP シナリオに与えることで、シナリオに含まれる要因、セクター、政策の範囲を拡大している。モデルのアプローチは、ヒューリスティックなモデルから動的に結合された統合モデルまで多岐にわたる (Cheung & Oyinlola, 2019)。

同様に、統合評価モデルを扱う専門家を含む共同コンソーシアムプロジェクトである SHAPE プロジェクト (気候と地球を守りながら人間福祉を達成する持続可能な開発経路; <http://shape-project.org/>を参照) は、「持続可能な開発経路」(SDP)を導入した。SDPは、目標を追求する新世代のグローバルシナリオを共同作成するプロセスであり、2030年の「持続可能な開発目標」とパリ協定で定められた気候目標の同時達成を目的とした SSP1 の進化版である (Soergel et al., 2021; van Vuuren et al., 2022)。SDP のナラティブは革新的な共同設計アプローチ (Aguiar et al., 2020) に従う。このアプローチでは、代替シナリオに盛り込まれた自然に関する複数の観点の基礎として NFF が用いられた (Aguiar et al., 2021; Aguiar et al., 2022)。

V. 指標

5.1 解説

NFFに基づいたベースのシナリオの開発において、指標を特定する方法はシナリオの開発方法の多様性を反映しており、多様である（ボックス内の例を参照）。NFFに基づいたシナリオやその他のシナリオにおける指標の選択と役割は、使用意図によって大きく異なる。多くの国やコミュニティが直面するであろう、データの利用可能性や、指標へのアクセスのしやすさなどの制約を考慮することが重要である。各国は利用可能なデータを活用する必要があるが、自然保全以外のデータも含め、定期的に収集されるデータソースから広く関連する指標を確認することが推奨される。コミュニティ環境において計画および意思決定に向けたシナリオの共同開発を目指す場合、既存のデータ、つまりコミュニティが作成したデータを優先的に指標開発に用いることも可能である。

初期の作業として、既存のグローバル指標一覧の指標を、NFFのさまざまな特定の価値観と整合させる取り組みが行われている。この指標一覧には、生物多様性条約の愛知目標、持続可能な開発目標、生物多様性指標パートナーシップによって利用可能となった指標、および先住民ナビゲーターおよび地域生物多様性概況第2版から得られた追加の指標が含まれる。作業は引き続き進行中である（Larsson et al.他（2023）および付録1表を参照）。

これらの指標は、過去の傾向を提供することでシナリオ開発を支援する。そして、NFFの特定の各価値観における、さまざまな共通および特定の機能に関する将来予測についての対話を促進する。これらの指標は、スコアリングやシステムのマッピング、あるいはNFFの三角形の空間内での比較や時間軸を越えた位置づけに利用することができる。知識とデータに関するIPBESタスクフォースとIPBES価値評価報告書の執筆者が踏襲した指標アプローチ（先住民・地域コミュニティの知識指標も含む）もNFFに基づいたシナリオ開発の参考として使用できる（IPBES, 2022）。指標は、IPBES概念枠組の要素全体と、焦点となる研究または政策問題の文脈におけるNFFの3つの特定の価値観全体から特定できる（事例については、Kim et al.（2023）表1および2を参照）。その後、これらの指標を使用して、異なる政策目標に対してシステムや場所が示す状態や傾向を評価できる。

付録1表。

「生物多様性指標パートナーシップ」の指標例およびNFF価値観との暫定的な整合表

NFFの観点	ID	指標の名称
自然のための自然	IPBES H11	生きている地球指数 (Living Planet Index)
	IPBES C21	種の保護指数 (Species Protection Index)
社会のための自然	BIP11 SDG6.4.2	水ストレスのレベル: 利用可能な淡水資源の割合としての淡水取水量
	IPBES C14	推定漁獲量
	IPBES C9	MSC 認証漁獲量
文化としての自然 /自然との一体化	BIP 93	言語多様性指数

さらに、様々なNFFの価値観にマッピングされた代表的な指標を用いることで、直接・間接要因の影響を緩和するための介入の有効性を評価できる（ボックス7を参照）。これらの指標は、場合によっては、シナリオとモデルの出力となる。現在、グローバル規模のシナリオとモデルでは、すべてのNFFの価値観を適切に表す指標は使用されていない。NFFに基づいたシナリオに関連する「欠落している」指標の一部は、既存のシナリオとモデルから推測または導出できる。ただし、その他の場合は、新しい指標（生物多様性および人間の健康を結びつける指標など）を特定または開発する努力が必要となる。特に、「文化としての自然あるいは自然との一体化」の観点には多様な指標が必要であるが、既存の指標で利用できるものはほとんどない（セクション5.2を参照）。

5.2 指標に関する知識ギャップ

指標は、生物多様性や持続可能性の目標を達成するためのさまざまなシナリオの成功可能性を伝えるのに役立つ。また、3つの特定の価値観すべにおいて、正と負の両方の結果を捉えられるものであるべきである。したがって、NFFでは、異なる特定の価値観に関連付けられる追加の指標の特定と開発が必要となる。シナリオとモデルに関するタスクフォースのメンバーによって主導された既存のグローバル指標のレビューでは、指標の入手可能性は3つのNFFの特定の価値観の間で偏っていることが示された。ほとんどが「社会のための自然」と「自然のための自然」の観点の特定の機能を示し、「文化としての自然あるいは自然との一体化」を示す利用可能な指標は限られている。例えば、さまざまなグローバル規模の政策関連の指標の中にある「すぐに使用可能な」193個の指標のうち、たった2個の指標のみが「文化としての自然あるいは自然との一体化」の観点の特定の機能として分類され、約75個の指標がこの価値観とその他1つの価値観の両方、または3つすべての価値観に該当した（Larsson et al., 2023）。この報告は、以前のIPBES評価報告書で特定された知識ギャップと一致しており、非物質的寄与と良質な生活に関連した指標のギャップを指摘している（IPBES, 2018d; 2019a）。「文化としての自然あるいは自然との一体化」指標のギャップに注目し、CBDに対して先住民団体が作成した報告書である「地域生物多様性概況第2版」に記載されている地域の事例や世界的な推移など、先住民・地域の知識コミュニティによって構築された情報

源を含め、この価値観において可能な指標を特定する取り組みが進行中である（Forest Peoples Programme et al., 2020; Larsson et al., 2023）。さらに、3つのすべての価値観に関するNFFに基づいたシナリオをモデル化するために、「必須生物多様性変数（EBV）」と「必須生態系サービス変数（EESV）」¹⁴を使用して、NFFの特定の価値観に関連する（既存および理想とする）40個以上の指標が集約された（Kim, 2022）。EBVおよびEESVに基づく指標は、共通・特定の機能の指標として使用または開発できる。リモートセンシングや現地データをモデルで使用することで、自然と自然の寄与の状態、傾向、動態を評価することができる。これらのリストで特定されたギャップは、既存のモデルやシナリオで使用されてきた（特定の価値観を表す）指標にも同様のギャップがあることを意味する。

シナリオとモデルに関するタスクフォースは、指標自体を開発したり、その指標のリストを提供したりする権限を有するものではないが、以下を通してNFFに基づいたシナリオ用の指標をさらに開発するように科学コミュニティに推奨する。

1. 潜在的な指標の例を示し、NFFの3つの特定の価値観に関する適切な指標を特定するプロセスについて、より詳細なガイダンスの開発を継続する。
2. 各NFFナラティブの実例に関する指標を複数選定し、科学コミュニティと連携して、ベースラインとなる条件と関連する文脈固有のデータを定義することで、指標を強化し、その傾向を分析し、地域レベルからグローバルレベルまでにおけるそれらの力学の検証に利用可能なモデルを特定する。この初期の指標ワークショップは、科学コミュニティがそれぞれの例示的なNFFナラティブに対して代表的な指標を開発するための指針を提供し、促進する可能性がある。
3. 特に間接・直接要因、対応、その他のフィードバックを表す、その他の（生物多様性以外の）部門からの、NFFに基づいたシナリオとモデルに関連する、すぐに使用可能な追加指標を特定する。
4. 生物多様性や生態系サービスに関連するモデリングや指標の進展を統合し、最新の科学的知見やデータを取り入れることで、既存の指標を改善し、重要なギャップを埋める。
5. 先住民や地域の知識に関するIPBESタスクフォース、および先住民や地域コミュニティと協力して、特に国家規模からグローバル規模まで、自然の関係的価値（「文化としての自然/自然との一体化」）を説明できる既存の指標を特定する、あるいは新しい指標を開発する。また、地域の先住民コミュニティが研究者と協力して生物文化指標を開発した例も数多く存在する。例えば、Caillon et al. (2017)、Dacks et al. (2019) および Sterling et al. (2020) は自然の関係的価値に関連する。
6. 文化の非物質的側面を捉える方法など、異なるNFFの特定の価値観に対する新しい指標開発アプローチについて、モデリングコミュニティを含むNFFユーザー向けの方法論に関するガイダンスを開発する。
7. 影響評価と成果の統合を通じて、各例示的なNFFナラティブにおける最も代表的な指標に関し、幅広い管理活動（例：自然保護、先住民の管理、持続的な管理の実践など）の有効性を記述した成果基盤をさらに発展させる。
8. 国際社会の支援を受けながら、利用可能な指標のギャップを埋めることで、自然の変化、その要因、そして社会的・経済的・生態学的な影響を測定し、監視できるようにする。

指標のギャップは、特定の（グローバル規模の）モデリングにおいて、NFFの3つの価値観を適切に反映するための制約を与える。しかし、特に定性的シナリオから始まる参加型プロセスにおいては、指標のギャップはシナリオ開発においてNFFを活用する上での制約となるべきではない。まさにこうした参加型議論の中でこそ、人々と自然との関係におけるより多様な価値観を模索するための空間が開かれ、ひいては予期していなかった政策分野への指標の探求を方向づけることができるだろう。

5.3 指標に関するケーススタディの例

ボックス7 昆明・モンリオール生物多様性枠組の実施を支援するシナリオ、モデル、指標におけるNFFの活用

自然および自然の寄与に関する空間的に明確な時系列指標は、マイルストーンの設定や昆明・モンリオール生物多様性枠組などの政策枠組の目標やターゲットに向けた進捗状況の把握に役立つ（CBD, 2021；Kim et al., 2023のセクション3および表2を参照）。「地球観測グループ・生物多様性観測ネットワーク（GEO BON）」の科学者らは、生物多様性、生態系、自然の寄与に関する保護地域の影響を適時的に評価するためにNFFおよびそのモデリングアプローチを適用している（Kim, 2022：第5章を参照）。この研究は、主に自然の内在的価値（「自然のための自然」）を重視して人の立ち入りが制限された保護区（IUCN カテゴリーIからIII）、自然の道具的価値（「社会の

¹⁴ 生物多様性必須変数（EBV）は、6つのクラス（種の個体数、種の特性、遺伝的構成、群集構成、生態系構造、および生態系機能）にわたる生物多様性の主要な側面を対象としている（Pereira et al., 2013）。さらに、生物多様性と生態系が提供する幅広い物質的なサービス、非物質的サービス、および文化的サービスの変化を柔軟に測定する「必須生態系サービス変数（EESV）」のための新しい枠組が開発されている（Balvanera et al., 2022）。EBVとEESVの両方には、CBD、SDGs、およびその他の多国間環境協定を含む幅広い政策枠組に情報を提供できるデータ製品が含まれる。

ための自然」)を表すレクリエーションの利益や持続可能な利用のために人がアクセスできる保護区(IUCNカテゴリーIVおよびVI)、自然の文化的価値(「文化としての自然あるいは自然との一体化」、自然と共に創造され共に居住する空間としての文化的景観の保護区(IUCNカテゴリーV)および先住民の土地(Garnett et al., 2018)として分類している。この研究は、価値観を反映した意思決定が自然と人々にどのように影響を与えるかを評価している(Kim, 2022)。生物多様性(例:種の生息区域)、生態系(例:自然および半自然の生態系の区域)、および自然の寄与(例:受粉された作物、窒素保持、沿岸災害リスクの軽減)に関する一連の必須変数を使用して、保護区周辺の人々への恩恵を定量化する。この適応的分析は、自然および自然の寄与に関するモデルから生成された指標を利用しており、これらは以前に生物多様性および生態系サービスシナリオに基づいたモデル相互比較(BES-SIM: Biodiversity and Ecosystem Services Scenarios-based Model Intercomparison)で、IPBES 地球規模評価報告書に情報を与えた気候シナリオである「代表的濃度経路(RCP)」および「共有社会経済経路(SSP)」の影響を評価するために使用された(Rosa et al., 2020)。これらの変数から導き出された指標は、自然生態系領域の拡大、絶滅危惧種の減少、および自然の寄与を観察または適応的に推測された効果に基づき、昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット3、ゴールAおよびゴールBの将来のマイルストーンの設定に貢献する(CBD, 2021; Kim, 2022)。

下図は、土地の保護と管理に関する決定が時間の経過とともに自然と人々に与えた影響を確認するために、生物多様性と生態系サービスに関するNFF、昆明・モントリオール生物多様性枠組、EBVおよびEESV枠組などの、複数のグローバル規模の枠組を例示的かつ統合的に示している。同様の分析は、自然と人に対する影響の継続的な評価およびモニタリングのために、昆明・モントリオール生物多様性枠組のその他ターゲット(例:気候緩和、汚染管理)およびゴールの構成要素(例:生態系攪乱、土壌侵食管理)に対しても実施できる(ボックス7図参照)。この研究は、自然の多様な価値を反映した介入の影響を評価することにより、将来の意思決定を支援するためにNFFをどのように活用できるかを示している。

*必須の生態系サービス変数
**必須の生物多様性変数-SP:種の個体群、CC:群集組成、ES:生態系の構造、EF:生態系の機能

ボックス7図. NFFおよび簡略化されたIPBES概念枠組は、昆明・モントリオール生物多様性枠組を実現するための必須生物多様性変数(EBV)および必須生態系サービス変数(EESV)に基づいたデータ分析に適用される。自然に対する特定の価値観は、影響評価のための介入としてさまざまなカテゴリーの保護地域(昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット3にマッピングされている。「自然の状態」は生物多様性と生態系に関する必須変数(昆明・モントリオール生物多様性枠組のゴールA)および自然の寄与に関する必須変数を使用した「人々への便益」(昆明・モントリオール生物多様性枠組のゴールB)を使用して評価される。このような影響評価は、陸域と海域の保護および管理に関する価値観を反映した決定が自然と人々に及ぼす影響を適応的に評価でき、将来の意思決定を可能にする(黄色のハイライトは、上記の例に対応する)。出典: Kim, 2022。

別添 II: 参考資料

- Aguiar, A., Collste, D., Harmáčková, Z., Pereira, L., Selomane, O., Galafassi, D., Vuuren, van D. & Van der Leeuw, S. (2020). Co-designing global target-seeking scenarios: A cross-scale participatory process for capturing multiple perspectives on pathways (経路) to sustainability. *Global Environmental Change*, 65, 102198. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102198>
- Aguiar, A., Cornell, S., Remy, M., & Schmidt, F. (2021). *SHAPE - Report on the first phase of the Multi-Stakeholder Dialogue*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7432337>
- Aguiar, A., Cornell, S., Cortes-Calderon, S., & Remy, M. (2022). *SHAPE - Report on the Second Multi-Stakeholder Workshop*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7432489>
- Balvanera, P., Brauman, K.A., Cord, A.F., Drakou, E.G., Geijzendorffer, I.R., Karp, D.S., Martin-Lopez, B., Mwampamba, T.H., & Schröter, M. (2022). Essential Ecosystem Service Variables for monitoring progress towards sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 54, 101152. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101152>
- Berghöfer, U., Rode, J., Jax, K., Förster, J., Berghöfer, A., & Wittmer, H. (2022). 'Societal Relationships with Nature': A framework for understanding nature-related conflicts and multiple values. *People and Nature*, 4(2), 534-548. <https://doi.org/10.1002/pan3.10305>
- Braun, B., & Castree, N. (Eds.) (2005). *Remaking reality: nature at the millenium*. Routledge.
- Brown, C., & Rounsevell, M. (2021). How can social-ecological system models simulate the emergence of social-ecological crises? *People and Nature*, 3(1), 88-103. <https://doi.org/10.1002/pan3.10167>
- Caillon, S., Cullman, G., Verschuuren, B. & Sterling, E. (2017). Moving beyond the human-nature dichotomy through biocultural approaches: Including ecological well-being in resilience indicators. *Ecology and Society*, 22. <https://doi.org/10.5751/ES-09746-220427>
- Carpenter, S. R., Mooney, H. A., Agard, J., Capistrano, D., Defries, R. S., Díaz, S., Duraipapp, A.K., Oteng-Yeboah, A., Pereira, H.M., Perrings, C., Reid, W.V., Sarukhan, J., Scholes, R.J., & Whyte, A. (2009). Science for managing ecosystem services: Beyond the Millennium Ecosystem Assessment. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(5), 1305-1312. <https://doi.org/10.1073/pnas.0808772106>
- CBD (2010). *The Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets*. Decision UNEP/CBD/COP/DEC/X/2. <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.pdf>
- CBD (2021). '1st Draft of The Post-2020 Global Biodiversity Framework'. *Open ended working group on the post-2020 global biodiversity framework. Third meeting*. Online, 23 August – 3 September 2021. Item 4 of the provisional agenda. UNEP/CBD/WG2020/3/3 <https://www.cbd.int/doc/c/914a/eca3/24ad42235033f031badf61b1/wg2020-03-03-en.pdf>
- Chaplin-Kramer, R., Sharp, R. P., Weil, C., Bennett, E. M., Pascual, U., Arkema, K. K., Brauman, K.A., Bryant, B.P., Guerry, A.s., Haddad, N.M., Hamann, M., Hamel, P., Johnson, J.A., Mandle, L., Pereira, H.M., Polasky, S., Ruckelshaus, M., Shaw, M.R., Silver, J.M., ... Daily, G. C. (2019). Global modeling of nature's contributions to people. *Science*, 366(6462), 255-258. <https://doi.org/doi:10.1126/science.aaw3372>
- Cheung, W. W. L. (2019). Chapter 1 - Predicting the future ocean: pathways to global ocean sustainability. In A. M. Cisneros-Montemayor, W. W. L. Cheung, & Y. Ota (Eds.), *Predicting Future Oceans* (pp. 3-15). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817945-1.00001-0>
- Cheung, W. W.L., & Oyinlola, M.A. (2019). Dynamic Integrated Marine Climate, Biodiversity, Fisheries, Aquaculture and Seafood Market Model (DIVERSE). *Fisheries Centre Research Reports*, 27(3): 125pp. <https://dx.doi.org/10.14288/1.0387414>
- Cronon, W. (Ed.) (1996). *Uncommon ground: Rethinking the human place in nature*. WW Norton & Company.
- Descola, P. (2013). *Beyond nature and culture*. University of Chicago Press.
- Díaz, S., Demissew, S., Carabias, J., Joly, C., Lonsdale, M., Ash, N., Larigauderie, A., Adhikari, J.R., Arico, S., Báldi, A., Bartuska, A., Baste, I.A., Bilgin, A., Brondizio, E., Chan, K.M.A., Figueroa, V.E., Duraipapp, A., Fischer, M., Hill, R., ... Zlatanova, D. (2015). The IPBES Conceptual Framework — connecting nature and people. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>
- Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K., Baste, I., Brauman, K., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P., Van Oudenhoven, A., Van der Plaats, F., Schröter, M., Lavorel, S., ... Shirayama, Y. (2018). Assessing nature's contributions to people. *Science*, 359(6373), 270-272. <https://doi.org/doi:10.1126/science.aap8826>
- Dacks, R., Ticktin, T., Mawyer, A., Caillon, S., Claudet, J., Fabre, P., Jupiter, S.D., McCarter, J., Mejia, M., Pascua, P., Sterling, E. & Wongbusarakum, S. (2019). Developing biocultural indicators for resource management. *Conservation Science and Practice*, 1(6). <https://doi.org/10.1111/csp2.38>
- Dietze, M.C., Fox, A., Beck-Johnson, L.M., Betancourt, J.L., Hooten, M.B., Jarnevich, C.S., Keitt, T.H., Kenney, M.A., Laney, C.M., Larsen, L.G., Loescher, H.W., Lunch, C.K., Pijanowski, B.C., Randerson, J.T., Read, E.K., Tredennick, A.T., Vargas, R., Weathers, K.C., & White, E.P. (2018). Iterative near-term ecological forecasting. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(7), 1424-1432. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710231115>
- Durán, A.P., Kuiper, J.J., Aguiar, A.P.D., Cheung, W.W.L., Diaw, M.C., Halouani, G., Hashimoto, S., Gasalla, M.A., Peterson, G.D., Schoolenberg, M.A., Abbasov, R., Acosta, L.A., Armenteras, D., Davila, F., Denboba, M.A., Harrison, P.A., Harhash, K.A., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kim, H., & Pereira, L.M. (2023) Bringing the Nature Futures Framework to life: creating a set of illustrative narratives of nature futures. *Sustainability Science*. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01316-1>
- Ferguson, S.M., Phillips, P.E.M., Roth, B.L., Wess, J., & Neumaier, J.F. (2013). Direct-Pathway Striatal Neurons Regulate the Retention of Decision-Making Strategies. *Journal of Neuroscience*, 33, 11668-11676. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4783-12.2013>
- Ferrier, S., Jetz, W., & Scharlemann, J. (2017). Biodiversity Modelling as Part of an Observation System. In M. Walters & R. J. Scholes (Eds.), *The GEO Handbook on Biodiversity Observation Networks* (pp. 239-257). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27288-7_10
- Figueiredo, J., & Pereira, H. M. (2011). Regime shifts in a socio-ecological model of farmland abandonment. *Landscape Ecology*, 26, 737-749. <https://doi.org/10.1007/s10980-011-9605-3>

Fonte, S. J., Vanek, S. J., Oyarzun, P., Parsa, S., Quintero, D. C., Rao, I. M., & Lavelle, P. (2012). Chapter Four - Pathways to Agroecological Intensification of Soil Fertility Management by Smallholder Farmers in the Andean Highlands. In D. L. Sparks (Ed.), *Advances in Agronomy* (Vol. 116, pp. 125-184). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394277-7.00004-X>

Forest Peoples Programme, International Indigenous Forum on Biodiversity, Indigenous Women's Biodiversity Network, Centres of Distinction on Indigenous and Local Knowledge and Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2020). *Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions of indigenous peoples and local communities to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures. A complement to the fifth edition of Global Biodiversity Outlook*. Moreton-in-Marsh, England: Forest Peoples Programme. Available at: www.localbiodiversityoutlooks.net

Frantzeskaki, N., Loorbach, D., & Meadowcroft, J. (2011). Governing societal transitions to sustainability. *International Journal of Sustainable Development*, 15, 19-36. <https://doi.org/10.1504/IJSD.2012.044032>

Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nature Sustainability*, 1(7), 369-374. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6>

Gasalla, M. A., Tittensor, D. P., Kok, K., Archer, E., Borokini, I., Halouani, G., Matias, D.M., Mbiba, M., Milner-Gulland, E.J., Pacheco, P., Fabricius, C., & Kieling, D. (2022). Chapter 5: Future scenarios of sustainable use of wild species. In: *Thematic Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Fromentin, J.M., Emery, M., Donaldson, J., Danner, M.C., Hallosserie, A., and Kieling, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6451922>

GEO BON (2020) Essential Biodiversity Variables 2020 Initiative (EBV2020) for Post-2020 Global Biodiversity Conservation. <https://geobon.org/essential-biodiversity-variables-2020-initiative-ebv2020-for-post-2020-global-biodiversity-conservation/>

Harrison, P. A., Harmá,ková, Z. V., Aloe Karabulut, A., an, Brotons, L., Cantele, M., Claudet, J., Dunford, R. W., Guisan, A., Holman, I. P., Jacobs, S., Kok, K., Lobanova, A., Morán-Ordóñez, A., Pedde, S., Rixen, C., Santos-Martín, F., Schlaepfer, M. A., . . . Hauck, J. (2019). Synthesizing plausible futures for biodiversity and ecosystem services in Europe and Central Asia using scenario archetypes. *Ecology and Society*, 24(2), Article 27. <https://doi.org/10.5751/ES-10818-240227>

Head, L. (2016). *Hope and grief in the Anthropocene: Re-conceptualising human–nature relations*. Routledge.

Hebinck, A., Diercks, G., von Wirth, T., Beers, P.J., Barsties, L., Buchel, S., Greer, R., van Steenberghe, F & Loorbach, D. (2022). An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework. *Sustainability Science*, 17, 1009-1021. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01084-w>

IPCC (2018) Glossary, IPCC SR1.5. [sr15_glossary.pdf \(ipcc.ch\)](https://www.ipcc.ch/report/sr15/glossary/)

IPBES (2015). *Preliminary guide regarding diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services (deliverable 3 (d))*. IPBES/4/INF/13. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany.

IPBES (2016a). *The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem services*. S. Ferrier, K. N. Ninan, P. Leadley, R. Alkemade, L. A. Acosta, H. R. Akçakaya, L. Brotons, W. W. L. Cheung, V. Christensen, K. A. Harhash, J. Kabubo-Mariara, C. Lundquist, M. Obersteiner, H. M. Pereira, G. Peterson, R. Pichs-Madruga, N. Ravindranath, C. Rondinini and B. A. Wintle (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 348 pages.

IPBES (2016b). *Summary for policymakers of the methodological assessment of scenarios and models of biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. S. Ferrier, K. N. Ninan, P. Leadley, R. Alkemade, L.A. Acosta, H. R. Akçakaya, L. Brotons, W. Cheung, V. Christensen, K. A. Harhash, J. Kabubo-Mariara, C. Lundquist, M. Obersteiner, H. Pereira, G. Peterson, R. Pichs-Madruga, N. H. Ravindranath, C. Rondinini, B. Wintle (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 32 pages.

IPBES (2018a). *The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Africa*. Archer, E. Dziba, L., Mulongoy, K. J., Maoela, M. A., and Walters, M. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 492 pages. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236178>

IPBES (2018b). *The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas*. Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. E., Bedoya-Gaitán, M., and Valderrama N. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 656 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3236252>

IPBES (2018c). *The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Asia and the Pacific*. Karki, M., Senaratna Sellamuttu, S., Okayasu, S., and Suzuki, W. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 612 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3237373>

IPBES (2018d). *Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marín Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn, P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann and M. Christie (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 48 pages <https://doi.org/10.5281/zenodo.3237428>

IPBES (2019a). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>

IPBES (2019b). *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondizio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Armeth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.

IPBES (2021). *Report of the IPBES task force on scenarios and models on its workshop on modelling Nature Futures scenarios under the 2030 IPBES rolling work programme (IPBES 周期作業計画)*. Online, 12-15 January 2021. <https://www.ipbes.net/events/task-force-scenarios-and-models-modellers-workshop>

IPBES (2021). *Report of the indigenous and local knowledge dialogue workshop on scenarios and the Nature Futures Framework*. Online, 28-30 September 2021 and 19 October 2021. <https://www.ipbes.net/ilk-dialogue-reports>

- IPBES (2022). Summary for Policymakers of the Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Pascual, U., Balvanera, P., Christie, M., Baptiste, B., González-Jiménez, D., Anderson, C.B., Athayde, S., Barton, D.N., Chaplin-Kramer, R., Jacobs, S., Kelemen, E., Kumar, R., Lazos, E., Martin, A., Mwampamba, T.H., Nakangu, B., O'Farrell, P., Raymond, C.M., Subramanian, S.M., ... Vatn, A. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392>
- Kim, H., Rosa, I. M. D., Alkemade, R., Leadley, P., Hurtt, G., Popp, A., van Vuuren, D. P., Anthoni, P., Arneth, A., Baisero, D., Caton, E., Chaplin-Kramer, R., Chini, L., De Palma, A., Di Fulvio, F., Di Marco, M., Espinoza, F., Ferrier, S., Fujimori, S., ... Pereira, H. M. (2018). A protocol for an intercomparison of biodiversity and ecosystem services models using harmonized land-use and climate scenarios. *Geoscientific Model Development*, 11(11), 4537-4562. <https://doi.org/10.5194/gmd-11-4537-2018>
- Kim, H., Peterson, G., Cheung, W.W.L., Ferrier, S., Alkemade, A., Arneth, A., Kuiper, J.J., Okayasu, S., Pereira, L., Acosta, L.A., Chaplin-Kramer, R., Den Belder, E., Eddy, T., Johnson, J.A., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kok, M.T.J., Leadley, P., Leclere, D., Lundquist, C.J., ... Pereira, H. (2023). Towards a better future for biodiversity and people: modelling the Nature Futures. *Global Environmental Change*. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102681>
- Kim (2022). Enhancing the use of scenario-based biodiversity information in conservation policy and practice. Martin Luther University Halle-Wittenberg. Halle (Salle).
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, Alternatives and Public Policies*. Boston: Little Brown.
- Kuiper, J.J., van Wijk, D., Mooij, W.M., Remme, R.P., Peterson, G.D., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Mooij, C.J., Leltz, G.M., & Pereira, L.M. (2022). Exploring desirable nature futures for National Park Hollandse Duinen. *Ecosystems and People*, 18(1), 329-347. <https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2065360>
- Larsson, R., Lockne, E., Lopez Malaga, C. & Karlsson-Vinkhuyzen, S. (2023) *Developing Global Indicators for Relational Nature Values. Searching for Concepts, Indicators and Data*. Wageningen University: Public Administration and Policy Group, Wageningen University and SLAAK: Futures Research, Modelling and Simulation Team; Wageningen and Stockholm.
- Latour, B. (2004). *Politics of nature*. Harvard University Press.
- Lim, M., Lynch, A. J., Fernández-Llamazares, Á., Balint, L., Basher, Z., Chan, I., Jaureguiberry, P., Mohamed, A. A. A., Mwampamba, T. H., Palomo, I., Pliscoff, P., Salimov, R. A., Samakov, A., Selomane, O., Shrestha, U. B., & Sidorovich, A. A. (2017). Early-career experts essential for planetary sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 29, 151-157. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.02.004>
- Lundquist, C. J., Pereira, H., Alkemade, R., den Belder, E., Carvalho Ribeira, S., Davies, K., Greenway, A., Hauck, J., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kim, H., King, N., Lazarova, T., Pereira, L., Peterson, G., Ravera, F., van den Brink, T., Argumendo, A., Arida, C., Armenteras, D., ... Zulfikar, D. (2017). *Visions for nature and nature's contributions to people for the 21st century*, NIWA Science and Technology Series 83, 1–123. Auckland, New Zealand: NIWA.
- Mansur, A.V., McDonald, R.I., Güneralp, B., Kim, H., Puppim de Oliveira, J.A., Callaghan, C.T., Hamel, P., Kuiper, J.J., Wolff, M., Liebelt, V., Martins, I.S., Elmqvist, T., & Pereira, H.M. (2022). Nature futures for the urban century: Integrating multiple values into urban management. *Environmental Science & Policy*, 131, 46-56.
- Marques, A., Martins, I. S., Kastner, T., Plutzer, C., Theurl, M. C., Eisenmenger, N., Huijbregts, M.A., Wood, R., Stadler, K., Bruckner, M., Canelas, J., Hilbers, J.P., Tukker, A., Erb, K. & Pereira, H. M. (2019). Increasing impacts of land use on biodiversity and carbon sequestration driven by population and economic growth. *Nature Ecology & Evolution*, 3(4), 628–637. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0824-3>
- Martin, A., O'Farrell, P., Kumar, R., Eser, U., Faith, D.P., Gomez-Baggethun, E., Harmackova, Z., Horcea-Milcu, A.I., Merçon, J., Quaas, M., Rode, J., Rozzi, R., Sitas, N., Yoshida, Y., Ochieng, T.N., Koessler, A.K., Lutti, N., Mannetti, L., & Arroyo-Robles, G. (2022). Chapter 5: The role of diverse values of nature in visioning and transforming towards just and sustainable futures. In: *Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Christie, M., Balvanera, P., Pascual, U., Baptiste, B., and González-Jiménez, D. (eds). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522326>
- Maury, O., Campling, L., Arrizabalaga, H., Aumont, O., Bopp, L., Merino, G., Squires, D., Cheung, W., Goujon, M., Guivarch, C., Lefort, S., Marsac, F., Monteagudo, P., Murtugudde, R., Österblom, H., Pulvenis, J.F., Ye, Y., & van Ruijven, B.J. (2017). From shared socio-economic pathways (SSPs) to oceanic system pathways (OSPs): Building policy-relevant scenarios for global oceanic ecosystems and fisheries. *Global Environmental Change*, 45, 203-216. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.06.007>
- Moon, K., Guerrero, A. M., Adams, V. M., Biggs, D., Blackman, D. A., Craven, L., Dickinson, H., & Ross, H. (2019). Mental models for conservation research and practice. *Conservation Letters*, 0(0), e12642. <https://doi.org/10.1111/cons.12642>
- Muiderman, K., Gupta, A., Vervoort, J. & Biermann, F. (2020). Four approaches to anticipatory climate governance: Different conceptions of the future and implications for the present. *WIREs Climate Change*, 11(6). <https://doi.org/10.1002/wcc.673>
- Nelson, E., Mendoza, G., Regetz, J., Polasky, S., Tallis, H., Cameron, D., Chan, K. M. A., Daily, G. C., Goldstein, J., Kareiva, P. M., Lonsdorf, E., Naidoo, R., Ricketts, T. H., & Shaw, M. (2009). Modeling multiple ecosystem services, biodiversity conservation, commodity production, and tradeoffs at landscape scales. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(1), 4-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1890/080023>
- Obermeister, N. (2019). Local knowledge, global ambitions: IPBES and the advent of multi-scale models and scenarios. *Sustainability Science*, 14, 843–856. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0616-8>
- O'Connor, L. M. J., Pollock, L. J., Renaud, J., Verhagen, W., Verburg, P. H., Lavorel, S., Maiorano, L. & Thuiller, W. (2021). Balancing conservation priorities for nature and for people in Europe. *Science*, 372(6544), 856–860. <https://doi.org/10.1126/science.abc4896>
- O'Neill, B.C., Kriegler, E., Riahi, K., Ebi, K.L., Hallegatte, S., Carter, T.R., Mathur, R., & van Vuuren, D.P. (2014). A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways. *Climate Change*, 122, 387-400. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0905-2>
- O'Neill, B.C., Kriegler, E., Ebi, K.L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D.S., van Ruijven, B.J., van Vuuren, D.P., Birkmann, J., Kok, K., Levy, M., & Solecki, W. (2017). The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. *Global Environmental Change*, 42, 169-180. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004>
- Pascual, U., Balvanera, P., Díaz, S., Pataki, G., Roth, E., Stenseke, M., Watson, R. Başak Dessane, E., Islar, M., Kelemen, E., Maris, V., Quaas, M., Subramanian, S., Wittmer, H., Adlan, A., Ahn, S., Al-Hafedh, Y., Amankwah, E., Asah, S., ... Yagi, N. (2017).

Valuing nature's contributions to people: the IPBES approach. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 7–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006>

PBL (2019a). *Report on the workshop 'From visions to scenarios for nature and nature's contributions to people for the 21st century'*. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague. <https://www.pbl.nl/en/publications/from-visions-to-scenarios-for-nature-and-nature%E2%80%99s-contributions-to-people-for-the-21st-century-workshop-report>

PBL (2019b). *Report on the workshop 'Global Modelling of Biodiversity and Ecosystem Services'*. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/workshop_report_global_modelling_of_bes.pdf

PBL (2020). *Report on the Workshop 'New Narratives for Nature: operationalizing the IPBES Nature Futures Scenarios'*. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague. <https://www.pbl.nl/en/publications/report-on-the-workshop-new-narratives-for-nature-operationalizing-the-ipbes-nature-futures-scenarios>

Pereira, H. M., Ferrier, S., Walters, M., Geller, G. N., Jongman, R. H. G., Scholes, R. J., Bruford, M. W., Brummitt, N., Butchart, S. H. M., Cardoso, A. C., Coops, N. C., Dulloo, E., Faith, D. P., Freyhof, J., Gregory, R. D., Heip, C., Höft, R., Hurr, G., Jetz, W., . . . Wegmann, M. (2013). Essential Biodiversity Variables. *Science*, 339(6117), 277-278. <https://doi.org/doi:10.1126/science.1229931>

Pereira, L. M., Hichert, T., Hamann, M., Preiser, R., & Biggs, R. (2018). Using futures methods to create transformative spaces: visions of a good Anthropocene in southern Africa. *Ecology and Society*, 23(1), 19. <https://doi.org/10.5751/ES-09907-230119>

Pereira, L. M., Davies, K. K., den Belder, E., Ferrier, S., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kim, H., Kuiper, J. J., Okayasu, S., Palomo, M. G., Pereira, H. M., Peterson, G., Sathyapalan, J., Schoolenberg, M., Alkemade, R., Carvalho Ribeiro, S., Greenaway, A., Hauck, J., King, N., Lazarova, T., . . . Lundquist, C. J. (2020). Developing multiscale and integrative nature–people scenarios using the Nature Futures Framework. *People and Nature*, 2(4), 1172-1195. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pan3.10146>

Pereira, L. M., Morrow, D. R., Aquila, V., Beckage, B., Beckbesinger, S., Beukes, L., Buck, H.J., Carlson, C.J., Geden, O., Jones, A.P., Keller, D.P., Mach, K.J., Mashigo, M., Moreno-Cruz, J.B., Visioni, D., Nicholson, S. & Trisos, C.H. (2021a). From fAIrplay to climate wars: making climate change scenarios more dynamic, creative, and integrative. *Ecology and Society*, 26(4):30. <https://doi.org/10.5751/ES-12856-260430>

Pereira, L., Kuiper, J.J., Selomane, O., Aguiar, A.P.D., Asrar, G.R., Bennett, E.M., Biggs, R., Calvin, K., Hedden, S., Hsu, A., Jabbour, J., King, N., Köberle, A.C., Lucas, P., Nel, J., Norström, A.V., Peterson, P., Sitas, N., Trisos, C., . . . Ward, J. (2021b). Advancing a toolkit of diverse futures approaches for global environmental assessments. *Ecosystems and People*, 17(1), 191-204. <https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1901783>

Pereira, L. M., Ortuño Crespo, Juri, S., Keys, P., Lübker, H., Merrie, A., Superchi, E., Terry, N., Chibwe, B., Palacios-Abrantes, J., Yasuhara, M., Obaidullah, F., Carmine G., Bandeira, S., Amon, D.J., Halouani, G., Johnson, D.E., Shannon, L.J., Jouffray, J.-B., Wabnitz, C.C.C., & Fulton, B. (2022a). The living infinite. *Vector*. [The Living Infinite \(vector-bsfa.com\)](https://www.vector-bsfa.com)

Pereira, L.M., Ortuño Crespo, G., Merrie, A. & Homewood, C. (2022b). *Operationalising the Nature Futures Framework in the High Seas*. Nereus Workshop report, Stockholm.

Piccolo, J. (2017). Intrinsic values in nature: Objective good or simply half of an unhelpful dichotomy? *Journal for Nature Conservation*, 37, 8-11. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.02.007>

Popp, A. Calvin, K. Fujimori, S., Havlik, P., Humpenöder, F., Stehfest, E., Bodirsky, B.L., Dietrich, J. P., Doelmann, J. C., Gusti, M., Hasegawa, T., Kyle, P., Obersteiner, M., Tabeau, A., Takahashi, K., Valin, H., Waldhoff, S., Weindl, L., Wise, M., . . . van Vuuren, D.P. (2017). Land-use futures in the shared socio-economic pathways. *Global Environmental Change*, 42, 331-345. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.10.002>

Pörtner, H.O., Scholes, R.J., Agard, J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., Barnes, D., Burrows, M., Chan, L., Cheung, W.L., Diamond, S., Donatti, C., Duarte, C., Eisenhauer, N., Foden, W., Gasalla, M. A., Handa, C., Hickler, T., Hoegh-Guldberg, O., . . . Ngo, H.T. (2021). *IPBES-IPCC co-sponsored workshop report synopsis on biodiversity and climate change*. IPBES and IPCC, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4659158>

Rana, S., Ávila-García, D., Dib, V., Familia, L., Gerhardinger, L.C., Martin, E., Martins, P.I., Pompeu, J., Selomane, O., Tauli, J.I., Tran, D.H.T., Valle, M., von Below, J., & Pereira, L.M. (2020). The voices of youth in envisioning positive futures for nature and people. *Ecosystems and People*, 16(1), 326-344. <https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1821095>

Riahi, K., van Vuuren, D. P., Kriegler, E., Edmonds, J., O'Neill, B. C., Fujimori, S., Bauer, N., Calvin, K., Dellink, R., Fricko, O., Lutz, W., Popp, A., Cuaresma, J. C., Ke, S., Leimbach, M., Jiang, L., Kram, T., Rao, S., Emmerling, J., . . . Tavoni, M. (2017). The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global Environmental Change*, 42, 153-168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009>

Rieb, J. T., Chaplin-Kramer, R., Daily, G. C., Armsworth, P. R., Böhning-Gaese, K., Bonn, A., Cumming, G. S., Eigenbrod, F., Grimm, V., Jackson, B. M., Marques, A., Pattanayak, S. K., Pereira, H. M., Peterson, G. D., Ricketts, T. H., Robinson, B. E., Schröter, M., Schulte, L. A., Seppelt, R., . . . Bennett, E. M. (2017). When, Where, and How Nature Matters for Ecosystem Services: Challenges for the Next Generation of Ecosystem Service Models. *BioScience*, 67(9), 820-833. <https://doi.org/10.1093/biosci/bix075>

Robin, L., Sörlin, S., & Warde, P. (2013). *The future of nature*. New Haven/LondonRosa, I. M. D., Pereira, H. M., Ferrier, S., Alkemade, R., Acosta, L. A., Akcakaya, H. R., den Belder, E., Fazel, A. M., Fujimori, S., Harfoot, M., Harhash, K. A., Harrison, P. A., Hauck, J., Hendriks, R. J. J., Hernández, G., Jetz, W., Karlsson-Vinkhuyzen, S. I., Kim, H., King, N., . . . van Vuuren, D. (2017). Multiscale scenarios for nature futures. *Nature Ecology and Evolution*, 1(10), 1416-1419. <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0273-9>

Rosa, I. M. D., Purvis, A., Alkemade, R., Chaplin-Kramer, R., Ferrier, S., Guerra, C. A., Hurr, G., Kim, H., Leadley, P., Martins, I. S., Popp, A., Schipper, A. M., van Vuuren, D., & Pereira, H. M. (2020). Challenges in producing policy-relevant global scenarios of biodiversity and ecosystem services. *Global Ecology and Conservation*, 22, e00886. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00886>

Sharpe, B., Hodgson, A., Leicester, G., Lyon, A., & Fazey, I. (2016). Three horizons: a pathways practice for transformation. *Ecology and Society*, 21(2):47. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-08388-210247>

Scheffer, M. (2009). *Critical Transitions in Nature and Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Schröter, M., Başak, E., Christie, M., Church, A., Keune, H., Osipova, E., Oteros-Rozas, E., Sievers-Glotzbach, S., van Oudenhoven, A. P. E., Balvanera, P., González, D., Jacobs, S., Molnár, Z., Pascual, U., & Martín-López, B. (2020). Indicators for relational values of nature's contributions to good quality of life: the IPBES approach for Europe and Central Asia. *Ecosystems and People*, 16(1), 50-69. <https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1703039>

- Seppelt, R., Arndt, C., Beckmann, M., Martin, E.A., & Hertel, T.W. (2020). Deciphering the Biodiversity–Production Mutualism in the Global Food Security Debate. *Trends in Ecology & Evolution*, 35(11), 1011–20. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.06.012>
- Sietz, D., & van Dijk, H. (2015). Land-based adaptation to global change: What drives soil and water conservation in western Africa? *Global Environmental Change*, 33, 131–141. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.05.001>
- Sitas, N., Harmáková, Z. V., Anticamara, J. A., Arneith, A., Badola, R., Biggs, R., Blanchard, R., Brotons, L., Cantele, M., Coetzer, K., DasGupta, R., den Belder, E., Ghosh, S., Guisan, A., Gundimeda, H., Hamann, M., Harrison, P. A., Hashimoto, S., . . . Valle, M. (2019). Exploring the usefulness of scenario archetypes in science-policy processes: experience across IPBES assessments. *Ecology and Society*, 24(3), 35. <https://doi.org/10.5751/ES-11039-240335>
- Soergel, B., Kriegler, E., Weindl, I., Rauner, S., Dirnaichner, A., Ruhe, C., Hofmann, M., Bauer, N., Bertram, C., Bodirsky, B.L., Leimbach, M., Leininger, J., Levesque, A., Luderer, G., Pehl, M., Wingens, C., Baumstark, L., Beier, F., Dietrich, J.P., . . . Popp, A. (2021). A sustainable development pathway for climate action within the UN 2030 Agenda. *Nature Climate Change*, 11, 656–664 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01098-3>
- Sterling, E.J., Filardi, C., Toomey, A., Sigouin, A., Betley, E., Gazit, N., Newell, J., Albert, A., Alvira, D., Bergamini, N., Blair, M., Boseto, D., Burrows, K., Bynum, N., Caillon, S., Caselle, J.E., Claudet, J., Cullman, G., Dacks, R., . . . Jupiter, S.D. (2017). Biocultural approaches to well-being and sustainability indicators across scales. *Nature Ecology & Evolution*, 1, 1798–1806. <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0349-6>
- Sterling, E. J., Mandle, L., Aini, J., Simon, A., Caselle, J. E., Cheng, S. H., Dacks, R., Darling, E. S., Filardi, C., Jupiter, S. D., Mawyer, A., Mejia, M., Winifereti, N., Parks, J., Tanguay, J., & McCarter, J. (2020). Creating a space for place and multidimensional well-being: lessons learned from localizing the SDGs. *Sustainability Science*, 15(4), 1129–1147. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00822-w>
- Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: the multiple evidence base approach. *Ambio*, 43(5), 579–591. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3>
- UNEP (2021). Resolution adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022, UNEP/EA.5/Res.5, United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme. <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- van Vuuren, D. P., & Carter, T. R. (2014). Climate and socio-economic scenarios for climate change research and assessment: reconciling the new with the old. *Climatic Change*, 122(3), 415–429. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0974-2>
- van Vuuren, D. P., Riahi, K., Calvin, K., Dellink, R., Emmerling, J., Fujimori, S., Kc, S., Kriegler, E., & O'Neill, B. (2017). The Shared Socio-economic Pathways: Trajectories for human development and global environmental change. *Global Environmental Change*, 42, 148–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.10.009>
- van Vuuren, D. P., Zimm, C., Busch, S., Kriegler, E., Leininger, J., Messner, D., Nakicenovic, N., Rockstrom, J., Riahi, K., Sperling, F., Bosetti, V., Cornell, S., Gaffney, O., Lucas, P.L., Popp, A., Ruhe, C., von Schiller, A., Schmidt, J. O., Soergel, B. (2022). Defining a sustainable development target space for 2030 and 2050. *One Earth*, 5(2), 142–156. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.01.003>
- Wiek, A., & Iwaniec, D. (2014). Quality criteria for visions and visioning in sustainability science. *Sustainability Science*, 9, 497–512. <https://doi.org/10.1007/s11625-013-0208-6>
- Wise, R.M., Fazey, I., Stafford Smith, M., Park, S.E., Eakin, H.C., Archer Van Garderen, E.R.M., & Campbell, B. (2014). Reconceptualising adaptation to climate change as part of pathways of change and response. *Global Environmental Change*, 28, 325–336. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.002>

別添 III: ネイチャー・フューチャー枠組で使用される用語集

望ましい将来：人々の異なる価値および願望の影響を受ける生物多様性、気候、その他の危機を社会が乗り越える可能性を高めるために、社会変革を組み込んだ将来。

直接・間接要因：IPBES の文脈では、変化要因とは、直接的または間接的に、自然、人為的資産、自然の寄与、良質な生活に変化を引き起こすすべての要因を指す。変化の直接要因には、自然的なものと同様のものがある。直接要因は、自然に対して物理的な影響（機械的、化学的、騒音、光など）や行動に影響を与える直接的な影響を及ぼし、とりわけ、気候変動、汚染、さまざまな種類の土地利用の変化、侵略的外来種や人獣共通感染症、および搾取が含まれる。間接要因は、直接要因やほかの間接要因を変化させ、影響を与えることによって拡散的に作用する要因である。間接要因は、自然に直接影響を与えるものではなく、直接要因のレベル、方向、または割合に影響を与える（IPBES オンライン用語集、2021 年 11 月 26 日にアクセス）。

良質な生活：IPBES 概念枠組の文脈の中で、充実した人間生活の実現という概念は、さまざまな社会、社会内のグループによって大きく異なることがある。それは、個人および人間集団の状況に依存した状態であり、食料、水、エネルギーへのアクセス、生計の安全、さらには健康、良好な社会関係と公平性、安全、文化的アイデンティティ、および選択と行動の自由などの側面から構成される。「自然と共生する生活」、「母なる地球とのバランスと調和の中で豊かに暮らすこと」、および「人間福祉（ウェルビーイング）」は、「良質な生活」に関するさまざまな観点の例である（IPBES オンライン用語集 2021 年 11 月 26 日にアクセス）。

ヒューリスティック：人間が自分で物事を発見し、自分の経験から学ぶことを可能にする学習または問題解決の方法（ケンブリッジ辞典、2021 年 12 月 17 日）。

指標：単純で測定可能かつ定量化可能な特性や属性を提供する定量的または定性的な要因や変数。変化する環境条件、変化する生態学的プロセスまたは機能、または変化する生物多様性の要素に、既知の伝達可能な方法で応答する（IPBES オンライン用語集 2021 年 5 月 13 日; Kim et al.,2023）。

内在的価値：内在的価値、つまり人の経験または評価とは無関係な価値を指す。このような価値は、その実体が持つ固有の性質と見なされ、外部の評価者に帰属または生成されるものではない（Pascual et al.,2017）。

道具的価値：特定の目的を達成するための手段として何かに帰属する価値（Pascual et al.,2017）。

モデリングコミュニティ：これまでは主に生物多様性と生態系サービスのモデルを使用する人々で構成されていた。しかし、自然の将来シナリオを最適に開発するために、社会科学、人文科学、先住民の知識人を含む、その他の分野や専門分野のモデリングおよびナラティブ開発グループにコミュニティを拡大することが想定されている。

モデル：システムの主要構成要素および構成要素間の関係の定性的または定量的表現（IPBES オンライン用語集 2020 年 7 月 28 日; Kim et al.,2023）。

母なる地球：多くの国や地域で使用される表現で、地球、および人間が物理的および精神的に不可分の相互依存関係を持つ自然（「自然」を参照）でみられるすべての生き物を維持する存在を指す（IPBES オンライン用語集 2022 年 1 月 19 日）。

ナラティブ（またはシナリオナラティブ）：将来の世界の進化を考察した定性的な記述。特定の定量的なシナリオセットの基礎となる特徴や一般的な論理、展開を説明する。文献では「ストーリーライン」としても言及されることもある（IPCC, 2018）。

ナラティブファミリー：ナラティブファミリーの概念は、ナラティブと多様な価値の関連、またナラティブ間の共通点と相違点の理解を促進するために開発された。特に、ナラティブファミリーは、専門家にも非専門家にも容易に理解されるように、多様な価値を望ましい将来の詳述（つまり、ナラティブ）に変換するための構造を提供する。ナラティブファミリーにはよく整理された一連の機能があり、科学コミュニティおよびその他の関係主体がネイチャー・フューチャー枠組と一致する定性的または定量的シナリオを開発するために使用できる。また、IPBES 評価報告書の統合を容易にするために、NFF に基づいたシナリオを同様の仮定を持つグループに分類する手段も提供する（IPBES/MEP-理事部 /15/11）。

自然¹⁵：IPBES の文脈では、生物の構成要素に重点を置いた自然界を指す。西洋科学の文脈では、生物多様性、生態系（構造と機能の両方）、進化、生物圏、人類が共有する進化的遺産、および生物文化的多様性などのカテゴリーが含まれる。その他の知識体系の文脈では、母なる地球および生命体系などのカテゴリーが含まれ、独立した存在としてではなく、人間と密接に関係していると見なされる場合も多い（「母なる地球」を参照）（IPBES オンライン用語集 2022 年 1 月 19 日）。

¹⁵ IPBES 用語集の「自然」の定義は、「IPBES 土地劣化と再生に関する評価報告書」、「ヨーロッパと中央アジアの評価報告書」、および「持続可能な利用に関する評価報告書」で使用されている。

自然を基盤とした解決策：陸域、淡水域、沿岸および海域の自然または改変された生態系を保護、保全、回復、持続可能に利用および管理する行動で、社会的、経済的および環境的な課題に効果的かつ適応的に対処する一方で、人間の福祉、生態系サービスおよびレジリエンス、そして生物多様性の恩恵を同時に提供する（UNEP, 2021）。

自然の寄与：自然の寄与とは、人々の良質な生活に対する、生きた自然（すなわち、生物、生態系の多様性、およびそれらに関連する生態学的・進化的プロセス）の正と負のあらゆる寄与を指す。自然からの有益な寄与には、食糧の供給、水の浄化、治水、芸術のインスピレーションなどが挙げられる一方、有害な寄与としては、人々や資産に損害を与える病気の伝播や捕食が挙げられる。自然の寄与の多くは、文化的、時間的、空間的状况に応じて便益または損害として認識される（IPBES オンライン用語集 2021 年 11 月 26 日にアクセス）。

ネイチャー・フューチャー（Nature Futures）：「さまざまな関係主体の観点に基づいた、人間と自然の幅広い相互作用を表し、さまざまな程度の人間の介入を含むさまざまな種類の人為的に改変された生態系を含む」将来における自然の状態（Rosa et al., 2017; Kim et al., 2023）。

人々、自然、母なる地球にとって望ましい将来のシナリオとモデルの開発を支援する柔軟なツールであるネイチャー・フューチャー枠組（NFF: Nature Futures Framework）：自然に関する 3 種類の特定の価値観である、内在的価値（「自然のための自然」）、道具的価値（「社会のための自然」）、および関係的価値（「文化としての自然あるいは自然との一体化」）に沿って、人と自然の多様で正の価値を捉えるヒューリスティックな（発見を助ける）ものである。これらの自然の価値は相互に排他的ではなく、自然によって複雑に絡み合っている。西洋科学の文脈では、正の価値は、三角形の空間に配置することができ、その先端は 3 種類の価値観を表している（Pereira et al., 2020a; Durán et al., 2023; Kim et al., 2023）。

経路：現状から望ましい将来のビジョンまたは一連の特定された目標に向かって進むためのさまざまな戦略を指す。短期的な行動から、より広範な変革への長期的な行動まで、相互に構築される行動方針である（Ferguson et al., 2013; Wise et al., 2014）。3つの水平線（Three Horizons）アプローチは、将来ビジョン策定のプロセスで経路を定義するためによく使用される（Sharpe et al., 2016; Pereira et al., 2020）。

関係的価値：「自然と共生する世界」など、人と社会、人と自然などの望ましい関係を築くための価値（IPBES/4/INF/13）。（IPBES オンライン用語集 2021 年 11 月 26 日）。

シナリオ：あるシステムの 1 つまたは複数の構成要素、特に代替政策または管理オプションを含む、自然と自然の恩恵における変化要因について起こり得る将来に関する表現（オンライン用語集 2020 年 7 月 28 日; Kim et al., 2023）。

シナリオファミリー：類似した人口動態、社会、経済および技術の変化に関するストーリーラインを持つシナリオを指す（IPCC 用語集: IPCC データ配信センター）。

特定の価値：特定の文脈における自然の重要性に関する判断で、道具的価値（生態系サービスの概念にしばしば関連付けられる望ましい目的への手段）、関係的価値（人と自然の相互作用）、内在的価値（人以外のもの主体性）に分類される（IPBES, 2022）。

価値：規則または道徳的判断を支える原則または核となる信念。原則としての価値観は文化によって異なり、また個人および集団によっても異なる（IPBES/4/INF/13; Kim et al., 2023）。

ビジョン：将来の望ましい状態、つまりシナリオ（起こり得る将来の状態）の構成要素であり、予想（可能性の高い将来の状態）および（ビジョンに至るまでの）経路とは区別される。ビジョンは通常、望ましい将来のイメージと見なされ、作成者およびビジョンに賛同する人々が創り出したい望ましい将来についての説得力があり、インスピレーションを与える記述として定義できる（Wiek & Iwaniec, 2014; Pereira et al., 2020）。

ビジョン策定：「ビジョンを創るプロセス、つまり、シナリオの構築（可能な将来の状態）、予測（可能性の高い将来の状態）、バックキャスト（望ましい将来の状態への経路）とは対照的に、望ましい将来の状態の表現」（Wiek & Iwaniec, 2014）。